

UNIVERSIDADE KIMPA VITA
ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA DO UÍGE
CURSO DE AGRONOMIA

**CARACTERIZAÇÃO DA CULTURA DE BANANA (*Musa spp.*) E SUA
IMPORTÂNCIA SOCIOECONÓMICA NAS FAMÍLIAS RURAIS DO
MUNICÍPIO DE AMBUÍLA**

POR
HERMENEGILDO AUGUSTO NARCISO

UÍGE/2019

UNIVERSIDADE KIMPA VITA
ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA DO UÍGE
CURSO DE AGRONOMIA

**CARACTERIZAÇÃO DA CULTURA DE BANANA (*Musa spp.*) E SUA
IMPORTÂNCIA SOCIOECONÓMICA NAS FAMÍLIAS RURAIS DO
MUNICÍPIO DE AMBUÍLA.**

POR

HERMENEGILDO AUGUSTO NARCISO

Monografia apresentada à Escola Superior
Politécnica do Uíge, da Universidade
Kimpa Vita, como parte do Requisito
Parcial para obtenção do grau de
Licenciatura em Agronomia.

Orientador: Eng.º Macuntima Pedro, MSc.

UÍGE/2019

ÍNDICE

DEDICATÓRIA.....	ii
AGRADECIMENTOS	iii
EPÍGRAFE.....	iv
RESUMO	v
ABSTRACT	vi
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	vii
LISTA DE TABELAS	viii
LISTA DE GRÁFICOS.....	ix
LISTA DE FIGURAS	xi
INTRODUÇÃO.....	1
PROBLEMA CIENTÍFICO	3
HIPÓTESES	3
JUSTIFICATIVA	4
OBJECTIVOS	4
OBJECTIVO GERAL	4
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS	4
METODOLOGIA DE PESQUISA	5
CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	6
1.1 - A cultura da bananeira.....	6
1.1.1 - Origem e evolução	6
1.1.2 - Importância socioeconómica da banana	7
1.1.3 - Produção mundial	7
1.1.4 - Produção em Angola.....	8
1.1.5 - Botânica (morfologia e classificação científica).....	9
1.1.6 - Classificação científica	9
1.1.7 - Características Morfológicas	9

1.1.8 - Escolha das variedades	12
1.2 - Exigências climáticas	14
1.2.1 - Temperatura	14
1.2.2 - Precipitação pluvial.....	14
1.2.3 - Luminosidade.....	14
1.2.4 - Umidade relativa.....	15
1.2.5 - Altitude	15
1.2.6 - Vento.....	15
1.3 - Exigências edáficas	15
1.4 - Técnicas culturais	16
1.4.1 - Preparação do solo	16
1.4.2 - Propagação.....	17
1.4.3 - Calagem	18
1.4.4 - Época de plantio.....	18
1.4.5 - Espaçamento e densidade	18
1.4.6 - Sulcamento e coveamento.....	19
1.4.7 - Seleccção e preparo das mudas.....	19
1.4.8 - Plantio e replantio	20
1.4.9 - Irrigação	20
1.5 - Fertilização na cultura da bananeira	21
1.5.1 - Adubação Orgânica.....	21
1.5.2 - Adubação Mineral.....	21
1.5.3 - Fósforo	21
1.5.4 - Nitrogénio	22
1.5.5 - Potássio	22
1.5.6 - Cálcio	23
1.5.7 - Magnésio.....	23
1.6 - Conservação do solo.....	23

1.6.1 - Cobertura morta	24
1.7 - Tratos culturais	24
1.7.1 - Capina	24
1.7.2 - Desbaste	25
1.7.3 - Desfolha	26
1.7.4 - Escoramento.....	26
1.7.5 - Ensacamento do cacho	26
1.7.6 - Corte do pseudocaule após a colheita	26
1.7.7 - Colheita	27
1.8 - Agricultura familiar	28
1.8.1 - Definição de termos e conceitos	28
1.8.2 - Importância socioeconómica da agricultura familiar.....	28
1.8.3 - Origem da agricultura familiar.....	28
1.8.4 - Agricultura familiar no mundo	29
1.8.5 - Agricultura familiar em Angola.....	30
1.8.6 - Comunidade rural.....	30
1.8.7 - Desenvolvimento rural.....	31
1.8.8 - Agricultura familiar sustentável.....	31
CAPÍTULO II - MATERIAIS E MÉTODOS	33
2.1 - Localização e caracterização da área em estudo	33
2.1.1 - Localização	33
2.1.2 - Caracterização da área de estudo	34
2.1.3 - Clima.....	34
2.1.4 - Solo	34
2.1.5 - Vegetação.....	34
2.1.6 - Topografia.....	34
2.1.7 - Hidrografia.....	34
2.2 - Materiais utilizados	35

2.3 - Metodologia de pesquisa	35
2.3.1 - Tipos de pesquisa.....	36
2.3.2 - Técnicas de Investigação	36
2.3.3 - População e amostra	37
CAPÍTULO III - RESULTADOS E DISCUSSÃO	39
3.1 - Resultados das observações.....	39
3.2 - Resultados de entrevistas.....	39
3.2.1 - Perfil do Produtor.....	39
3.2.2 - Caracterização da cultura da banana e sua importância socioeconómica.....	44
3.2.3 - Destino da produção e das receitas da comercialização	56
3.2.4 - Satisfação dos produtores de banana	57
CONCLUSÃO.....	59
RECOMENDAÇÕES.....	60
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	61
ANEXOS	64
APÊNDICE	72

DEDICATÓRIA

Em memória dos meus pais, Cardoso Narciso e Marta Augusto.

DEDICO

Aos que acreditam em um futuro melhor!

OFEREÇO

AGRADECIMENTOS

Este trabalho de modo algum teria sido possível sem o apoio intelectual e afectivo de muitas pessoas. Desde já agradeço a todos aqueles que me acompanharam nos últimos anos em diferentes fases e espaços.

Agradeço à minha família, que esteve do meu lado durante todos os momentos da minha formação académica, pelo apoio e incentivo nessa etapa tão árdua.

Aos meus pais, pelo amor incondicional, carinho, atenção, e motivação em todas as etapas de minha vida.

A Universidade Kimpa Vita (UNIKIVI), Escola Superior Politécnica do Uíge, e particularmente os Docentes do curso de Agronomia pela oportunidade de formação que me concederam.

Ao meu orientador Engenheiro Macuntima Pedro, pela amizade, pelos conselhos, incentivo, ajuda e contribuições científicas essenciais para conclusão deste trabalho.

Aos membros de júris pelas contribuições que aumentaram a qualidade tanto na forma como no fundo deste trabalho.

A todos os colegas do curso de engenharia agrária, pelo companheirismo e pela ajuda durante o período de realização do curso.

Enfim, a todos que, directamente ou indirectamente contribuíram para a conclusão desta pesquisa.

Meus sinceros agradecimentos!

EPÍGRAFE

Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior.

Dalai Lama

RESUMO

O presente trabalho tem como objectivo caracterizar a cultura de banana (*Musa spp.*) e sua importância socioeconómica nas famílias rurais do município de Ambuíla. Na região Norte de Angola, em particular a Província do Uíge, a cultura de banana (*Musa spp.*) é uma das principais explorações agrícolas entre as fruteiras, assumindo importância fundamental por seu valor na alimentação, na fixação de mão-de-obra no meio rural e como fonte de renda para as famílias rurais. Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa e qualitativa, em que foi aplicada a pesquisa bibliográfica e de campo com auxílio de entrevistas aos produtores rurais do município de Ambuíla através de um questionário estruturado. Para a realização da pesquisa, recolheu-se uma amostra de 347 produtores que foram extraídos num universo de 3628 famílias inscritas na campanha agrícola 2018/2019. Após tratamento dos dados, verificou-se que o perfil do trabalhador do campo é, na sua maioria, do sexo masculino (74%) com idades entre 20 a 74 anos e nível de escolaridade primário (61%). A área de produção é pequena, no máximo 3 hectares. Os produtores rurais de banana utilizam técnicas e tratamentos culturais de baixa eficiência, evidenciado em várias etapas do processo produtivo. Os principais destinos da produção da banana são para o consumo humano e para comercialização. Os preços realizados na comercialização para algumas famílias não são satisfatórios (60%). Os valores arrecadados na comercialização para algumas famílias não satisfazem as suas necessidades básicas (64%). Analisados todos estes aspectos chegamos a conclusão que nessa localidade o uso de tecnologias modernas é pouco expressivo; verificou-se, também, graves problemas no que concerne ao escoamento, devido a vários factores estruturantes, tais como dificuldades nas vias de acesso, e pouco interesse do governo nas acções dos agricultores.

Palavras-chave: banana; importância socioeconómica; famílias rurais.

ABSTRACT

The present work aims to characterize the banana culture (*Musa spp.*) and its socio-economic importance in the rural families of the municipality of Ambuíla. In the northern region of Angola, in particular the province of Uíge, the banana culture (*Musa spp.*) is one of the main agricultural farms among fruit plants, taking fundamental importance for its value in food, in the fixing of labor in the rural environment and as a source of income for rural families. It is a study with a quantity and quality approach, in which literature and field research was applied with interviews to rural producers in the municipality of Ambuíla through a structured questionnaire. For the realization of the research, a sample of 347 producers was collected in a universe of 3628 families registered in the agricultural year 2018/2019. After processing the data, it was found that the profile of the field worker is, mostly male (74%) aged between 20 and 74 years and primary education level (61%). The production area is small, maximum 3 hectares. Rural banana producers use low efficiency cultural techniques and treatment, shown in several stages of the production process. The main destinations of banana production are for human consumption and for marketing. The prices made in the marketing for some families are not satisfying (60%). The values collected in the marketing for some families do not satisfy their basic needs (64%). Analyzed all these aspects we found the use of modern technologies are less expressive; there have also been serious problems with regard to disposal due to various factors such as difficulties in access routes, and little government interest in farmer's actions.

Key Words: banana; socio-economic importance; rural families.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

IDA - Instituto de Desenvolvimento Agrário

LISTA DE TABELAS

Tabela nº 1: Maiores produtores mundiais de banana no período de 2014.....	8
Tabela nº 2: Materiais utilizados	35
Tabela nº 3: Coordenadas geográficas e regedoria.....	70
Tabela nº 4: Distância à sede municipal e número de habitantes	70
Tabela nº 5: Rotação cultural e pousio	71
Tabela nº 6: Utilização de pesticidas e adubos.....	71
Tabela nº 7: Realização da sacha e amontoa	71
Tabela nº 8: Realização da rega.....	71

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico nº 1: Idade dos produtores	40
Gráfico nº 2: Género	40
Gráfico nº 3: Género do chefe de família	41
Gráfico nº 4: Residência	41
Gráfico nº 5: Nível de escolaridade	42
Gráfico nº 6: Membros por família.....	42
Gráfico nº 7: Força de trabalho da plantação até a maturação	43
Gráfico nº 8: Força de trabalho da colheita até o armazenamento	43
Gráfico nº 9: Tempo de cultivo	44
Gráfico nº 10: Superfície em hectares declarada	45
Gráfico nº 11: Superfície em hectares por aldeia	45
Gráfico nº 12: Número de lavras	46
Gráfico nº 13: Zonas de cultivo	46
Gráfico nº 14: Relevo da área de cultivo	47
Gráfico nº 15: Épocas de plantação	47
Gráfico nº 16: Preparo do solo	48
Gráfico nº 17: Ciclo vegetativo das variedades de banana pão	48
Gráfico nº 18: Ciclo vegetativo das variedades de banana de mesa.....	49
Gráfico nº 19: Proveniência das sementes (mudas).....	49
Gráfico nº 20: Período de aclimação das sementes (mudas)	50
Gráfico nº 21: Ciclo de cultivo da touceira	50
Gráfico nº 22: Sistema de cultivo	51
Gráfico nº 23: Razão da não utilização de pesticidas	52
Gráfico nº 24: Razão da não utilização de adubos	52

Gráfico nº 25: Número de vezes da realização da sachá	53
Gráfico nº 26: Números de vezes da realização da amontoa.....	53
Gráfico nº 27: Fase fisiológica de realização da colheita.....	54
Gráfico nº 28: Armazenamento dos cachos depois da colheita.....	54
Gráfico nº 29: Produção semestral em toneladas por Aldeia	55
Gráfico nº 30: Produção anual em toneladas por Aldeia.....	55
Gráfico nº 31: Destino das receitas das vendas dos produtos.....	56
Gráfico nº 32: Evacuação do produto do campo às residências ou mercado	57
Gráfico nº 33: Satisfação dos preços realizados na comercialização da produção.....	57
Gráfico nº 34: Satisfação das necessidades básicas da família com as receitas	58

LISTA DE FIGURAS

Figura nº 1: Localização do município de Ambuíla	33
Figura nº 2: Entrevista ao senhor João	64
Figura nº 3: Entrevista à senhora Formosa	64
Figura nº 4: Entrevista ao senhor Vicente	64
Figura nº 5: Entrevista ao senhor Afonso	64
Figura nº 6: Entrevista ao senhor Santos	65
Figura nº 7: Variedade bitabi.....	65
Figura nº 8: Variedade bico fino.....	65
Figura nº 9: Touceira	65
Figura nº 10: Vista panorâmica de um bananal	66
Figura nº 11: Armazenamento na lavra ao ar livre	66
Figura nº 12: Cacho de banana bubi.....	67
Figura nº 13: Cacho de banana bico fino.....	67
Figura nº 14: Aldeia Mayanga.....	67
Figura nº 15: Aldeia Terra Nova	68
Figura nº 16: Aldeia Bombo.....	68
Figura nº 17: Aldeia Bela-Vista	68
Figura nº 18: Sede Municipal	69
Figura nº 19: Mapa dos pontos levantados	69

INTRODUÇÃO

O presente trabalho deriva-se da investigação científica que foi realizado ao Município do Ambuíla, na base do estudo caracterização da cultura de banana (*Musa spp.*) e sua importância socioeconómica nas famílias rurais do município do Ambuíla, que nos propomos a investigar.

A agricultura constitui um sector de capital importância para o desenvolvimento socioeconómico de uma nação, porque produz alimento para a população, serve de fonte de rendimento de muitas famílias principalmente aquelas que a tem como a principal actividade, gera receita para renda nacional e gera postos de trabalhos directos e indirectos (FAO, 2013).

Com a concepção da agricultura, há aproximadamente dez mil anos, os seres humanos começaram a produzir seu próprio alimento e a domesticar algumas espécies de animais e plantas. Assim o homem passou de coletor a produtor de alimentos, além de buscar cada vez mais territórios para expandir as suas plantações (BELIERES *et al.*, 2013).

A banana (*Musa spp.*) é uma das frutas mais importantes do mundo, sendo a mais produzida e uma das mais consumidas. No mundo, a área colhida com banana foi de 5.393.811 hectares, com uma produção de 114.130.151 toneladas, em 2014. Mais de 125 países dedicam-se ao cultivo dessa fruta, sendo o continente asiático líder na produção (FAOSTAT, 2018). A alta produção e consumo dessa fruta podem ser explicados pelo facto de ser uma importante fonte de alimento, em razão de sua versatilidade, seu conteúdo em vitaminas e minerais, sua oferta constante durante o ano e de possuir preço acessível (FAOSTAT, 2018).

A cultura da banana assume importância fundamental para as populações de regiões tropicais, onde são cultivadas várias variedades dessa cultura, seu cultivo assume um papel fundamental pelo facto de fixar a mão-de-obra rural. A banana destaca-se dentre as fruteiras tropicais como a fruta mais consumida, e isso se dá tanto pela sua versatilidade em termos de modalidades de uso (processamento, frita, cozida, consumo in natura) quanto pelos seus caracteres de sabor, aroma, higiene e facilidade de consumo in natura (BOLFARINI *et al.*, 2016).

A bananeira é uma planta herbácea, originária do Sudeste Asiático, caracterizada pela exuberância de suas formas e dimensões das folhas. Possui tronco curto e subterrâneo, denominado de rizoma, que constitui um órgão de reserva, onde se inserem as raízes adventícias e fibrosas. O pseudocaule, resultante da união das bainhas foliares, termina com

uma copa de folhas longas e largas, com nervura central desenvolvida. Do centro da copa emerge a inflorescência com brácteas ovaladas de coloração normalmente roxo-avermelhada, em cujas axilas nascem as flores. Cada grupo de flores reunidas forma uma penca (mão) com um número variável de frutos (dedos) originados por partenocarpia (FERREIRA *et al.*, 2016).

Angola aparece como 8º produtor mundial da banana, com a produção de 3.095.012 toneladas da fruta no ano de 2013. Trata-se de um produto de ampla produção nacional (FAOSTAT, 2018). Na Província do Uíge, a área colhida com banana foi de 29.812 hectares, com uma produção de 514.458 toneladas, com o rendimento de 15 toneladas/hectare, em 2018. No Município do Ambuíla, a área colhida com banana foi de 1.129 hectares, com uma produção de 19.193 toneladas, com o rendimento de 17 toneladas/hectare, em 2018 (IDA, 2019).

A agricultura familiar é a base da agricultura Angolana e tem um papel importante no seu desenvolvimento socioeconómico e na segurança alimentar. Produz cerca de 90% da produção agrícola total do país e é o suporte de emprego para a maior parte da população rural nas diferentes regiões (FAO, 2014). É definida como o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo, como mão-de-obra, essencialmente, o núcleo familiar. É utilizada como actividade agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola (BELIERES *et al.*, 2013; FAO, 2014).

Apresenta vantagens económicas, sociais e ambientais frente a outras formas de exploração, pois conta com diversidade de cultivos, eficiência produtiva e energética, protecção da biodiversidade e dos recursos naturais não renováveis, manejo meticuloso e actividades de menor impacto ambiental e com maior relevância social (PROENÇA, 2014).

Dá-se o nome de comunidade rural ao povo que se desenvolve e vive no campo, longe e afastado dos centros urbanos (BUAINAIN & GARCIA, 2013).

O Município de Ambuíla é composto por Aldeias que também são designados por comunidades rurais em que o seu povo vive essencialmente da prática da agricultura onde a cultura da banana faz parte da lista das culturas implementadas pela população local. A inexistência de dados que poderia prover das investigações sobre a produção de banana na Província do Uíge particularmente no Município de Ambuíla, levou-nos a pesquisar sobre o tema com o título “Caracterização da cultura de banana (*Musa spp.*) e sua importância socioeconómica nas famílias rurais do Município de Ambuíla”.

PROBLEMA CIENTÍFICO

As informações disponíveis sobre a caracterização da cultura de banana (*Musa spp.*) e sua importância socioeconômica nas famílias rurais do Município de Ambuíla são ainda insuficientes ou inexistentes. Para solucionar este problema levantado, formularam-se as seguintes perguntas científicas:

Qual é a força de trabalho na implantação da cultura da banana nas famílias rurais do Município de Ambuíla?

Será que as famílias rurais do Município de Ambuíla aplicam novas tecnologias na implantação da cultura de banana (*Musa spp.*)?

Qual é a produção em toneladas por ano, destino da produção, e destino das receitas das vendas da banana das famílias rurais do Município de Ambuíla?

HIPÓTESES

É possível que a cultura de banana (*Musa spp.*) nas famílias rurais do Município de Ambuíla seja caracterizada pelo uso de técnicas modernas, na implantação da cultura, proporcionando melhores rendimentos nas suas colheitas.

É provável que a cultura de banana (*Musa spp.*) nas famílias rurais do Município de Ambuíla seja caracterizada pelo uso de técnicas de cultivo tradicionais que comprometem o cultivo de superfícies maiores e consequentemente baixos rendimentos.

Provavelmente a força de trabalho na implantação da cultura de banana (*Musa spp.*) nas famílias rurais do Município de Ambuíla seja caracterizada pelo agregado familiar.

JUSTIFICATIVA

A cultura da banana é praticada em todas as regiões geográficas do país e possui elevada importância social e econômica. Na região Norte de Angola, é uma das principais explorações agrícolas entre as fruteiras, assumindo importância fundamental pelo seu valor na alimentação, na fixação de mão-de-obra no meio rural e como fonte de renda para as famílias rurais.

Este trabalho reveste-se de muita importância, pelo facto de permitir o fornecimento de conhecimentos, ou para facilitar conhecer certos indicadores ligados a caracterização da cultura de banana (*Musa spp.*) e sua importância socioeconómica nas famílias rurais do Município de Ambuíla.

A presente pesquisa se justifica por causa das seguintes razões: servir de base aos futuros investigadores; auxiliar o governo para a concepção de políticas e estratégias direccionadas ao desenvolvimento dessa região.

Além disso, o presente tema está enquadrado dentro das políticas do governo de Angola que se direcciona na diversificação da economia nacional como forma de se atingir a suficiência alimentar e elevação de nível de vida dos Angolanos.

OBJECTIVOS

OBJECTIVO GERAL

Caracterizar a cultura de banana (*Musa spp.*) e sua importância socioeconómica nas famílias rurais do Município de Ambuíla.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir na caracterização sociodemográfica das famílias rurais produtores de banana no Município de Ambuíla;

Descrever as técnicas e tratos culturais aplicados na implantação da cultura de banana pelas famílias rurais do Município de Ambuíla;

Identificar as variedades, as zonas e áreas de cultivo de banana utilizado pelas famílias rurais do Município de Ambuíla;

Conhecer o nível de produção, destino dos produtos, destino das receitas das vendas dos produtos e a satisfação dos produtores de banana do Município de Ambuíla.

METODOLOGIA DE PESQUISA

Por método podemos entender o caminho, a forma, o modo de pensamento. É o conjunto de processos ou operações mentais empregados na pesquisa (GIL, 2008).

Na execução deste trabalho utilizaram-se os seguintes métodos: método dedutivo, método estatístico e método Indutivo.

Em relação à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa, e pesquisa quantitativa. Quanto aos procedimentos, à pesquisa utilizada se classifica como pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, e pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica contemplou consultas a trabalhos publicados, livros, artigos, revistas, jornais e material disponibilizado na internet, nacionais e internacionais, actualizados sobre a cultura da bananeira.

A pesquisa de campo consiste na colecta directa de informação no local em que acontecem os fenômenos, ou seja, é aquela que se realiza junto às pessoas no próprio terreno das ocorrências. Pesquisa documental, fundamentada em dados que não receberam nenhum tratamento analítico (registro de arquivos das empresas, tabelas estatísticas, dados censitários, documentos oficiais, cartas, gravações, fotografias) (GIL, 2008). As técnicas de investigação utilizadas são: entrevista e observação.

O público alvo da pesquisa foram os produtores rurais familiares do Município de Ambuíla. Foram entrevistados 347 produtores rurais, e a colecta de dados foi realizada no período de 3 de Julho a 15 de Outubro de 2019.

CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 - A cultura da bananeira

1.1.1 - Origem e evolução

O centro de origem da bananeira (*Musa spp.*) é o Sudeste Asiático, embora existam centros secundários na África Oriental e Ocidental e nas ilhas do Pacífico (ALVES, 1999; FERREIRA *et al.*, 2016).

Há registro do cultivo da bananeira há mais de 4.000 mil anos, em lugares como Índia, Malásia e Filipinas. Supõe-se que nesta região o homem a tenha utilizado durante toda a sua história. Pois, a história das cultivares de banana está intimamente ligada às populações humanas nos trópicos e é possível que a domesticação da bananeira tenha iniciado de forma paralela à agricultura dos cultivos alimentícios (DANTAS *et al.*, 1997; FERREIRA *et al.*, 2016; ARAÚJO & NASSUR, 2017).

Na evolução das bananeiras comestíveis, todas as cultivares existentes são oriundas de hibridações de duas espécies diplóides selvagens, a *Musa acuminata* Colla e a *Musa balbisiana* Colla, as quais possuem os genomas AA e BB, respectivamente. Há combinações variadas de genomas completos dessas espécies parentais, formando-se assim grupos genômicos que apresentam três níveis cromossômicos distintos: AA, BB, AB, AAA, AAB, ABB, AAAA, AAAB, AABB, ABBB (FERREIRA *et al.*, 2016).

O processo de evolução foi caracterizado por quatro etapas, repetidas em várias épocas. A ocorrência de partenocarpia por mutação em *M. acuminata* (AA) foi a primeira etapa constatada. Portanto, as cultivares mais antigas configuram-se diplóides do grupo AA. Com base nos conhecimentos disponíveis, a partenocarpia ocorreu somente na espécie selvagem *M. acuminata*, por isso não se conhece cultivares dos grupos BB, BBB e BBBB. A segunda etapa ocorreu pela hibridação entre as cultivares do grupo AA e as plantas selvagens de *M. balbisiana* (BB), produzindo raros híbridos diplóides AB. A terceira e quarta etapa aconteceram devido à capacidade de várias bananeiras e de alguns híbridos de gerarem, em baixa frequência, uma proporção de células-ovos viáveis. Portanto, por meio de cruzamentos espontâneos envolvendo pólen das espécies parentais com cultivares do grupo AA e AB, tornou-se possível a evolução de triplóides dos grupos AAA, AAB e ABB. Da mesma forma, os tetraplóides (AAAA, AAAB, AABB, ABBB) evoluíram a partir dos três grupos triploides (FERREIRA *et al.*, 2016; ARAÚJO & NASSUR, 2017).

1.1.2 - Importância socioeconômica da banana

A banana é uma das frutas mais importantes do mundo, tanto no que se refere à produção quanto à comercialização. Para muitos países, além de ser um alimento complementar da dieta da população, apresenta grande relevância social e econômica, servindo como fonte de renda para muitas famílias de agricultores, gerando postos de trabalho, no campo e na cidade, e contribuindo para o desenvolvimento das regiões envolvidas em sua produção (BOLFARINI *et al.*, 2016).

A banana (*Musa spp.*) é comercializada por dúzia, por quilo e até mesmo por unidade. Seu cultivo tem papel fundamental na fixação da mão-de-obra rural, permite retorno rápido ao produtor e é geradora de divisas para o País. A banana é apreciada por pessoas de todas as classes e de qualquer idade, que a consomem in natura, frita, assada, cozida, em calda, em doces caseiros ou em produtos industrializados (VILETE *et al.*, 2016).

A banana tem um grande aproveitamento, pois o fruto ainda verde é utilizado para fazer farinha de banana, banana chips, tortas forrageiras ou consumido depois de cozidos. Na indústria, a banana é utilizada para o preparo de purê de banana acidificado, néctar de banana, banana-passa, banana aromatizada, banana cristalizada, banana em calda, bananada ou doce de massa de banana, essências, vinho, vinagre e aguardente. A banana é fruta de alto valor nutritivo, muito rica em açúcar e sais minerais, principalmente cálcio, fósforo e ferro, e vitaminas A, B1, B2 e C (BOLFARINI *et al.*, 2016; VILETE *et al.*, 2016).

1.1.3 - Produção mundial

O mercado internacional é crescente em função da globalização das economias, do aumento de renda nos países emergentes e também da população que, devido ao aumento na renda, muda seus hábitos alimentares passando a comer mais frutas (FAOSTAT, 2018).

No mundo, a área colhida com banana foi de 5.393.811 hectares, com uma produção de 114.130.151 toneladas, em 2014. Mais de 125 países dedicam-se ao cultivo dessa fruta, sendo o continente asiático líder na produção. O maior produtor mundial da fruta é a Índia, com uma produção de 29.724.550 toneladas, seguido pela China, 11.791.900 toneladas, e Filipinas, 8.884.857 toneladas. O Brasil aparece como 4º produtor mundial, com a produção de 6.953.747 toneladas da fruta (Tabela nº 1). Entretanto, os maiores exportadores mundiais são o Equador, Filipinas, Costa Rica, Colômbia e Guatemala. Por outro lado, os principais importadores são a União Europeia e os Estados Unidos (FAOSTAT, 2018).

Os principais Países produtores mundiais são: Índia, China, Filipinas, Brasil, Equador, Indonésia, Guatemala, Angola, Tanzânia e Burundi (FAOSTAT, 2018).

Tabela nº 1: Maiores produtores mundiais de banana no período de 2014

Posição	Países	Produção (toneladas)	Área (hectares)
1º	Índia	29.724.550	802.570
2º	China	11.791.900	392.000
3º	Filipinas	8.884.857	442.751
4º	Brasil	6.953.747	478.765
5º	Outros	56.775.097	3.277.725
Mundo		114.130.151	5.393.811

Fonte: FAOSTAT, 2018.

1.1.4 - Produção em Angola

Em Angola, a bananeira tem uma distribuição fortemente incidente no Centro-Noroeste e Norte do Território, disseminando-se largamente pelos campos de cultura e áreas habitacionais. Angola aparece como 8º produtor mundial da banana, com a produção de 3.095.012 toneladas da fruta no ano de 2013. Trata-se de um produto de ampla produção nacional. A cadeia de banana fornece dois tipos de produtos: a banana fruta, que se consome in natura, e a banana pão, que são consumidas cozinhadas (assadas, cozidas ou fritas) (FAO, 2018).

A banana é cultivada principalmente nas províncias de Cabinda, Uíge, Zaire, Bengo, Luanda, Malange e Kwanza Norte, que produzem 90% de banana pão e 10% de banana fruta consumidas no país. As províncias de Kwanza Sul e Benguela fornecem 95% da banana fruta e 5% de banana pão e a província de Namibe produz somente banana fruta. O país é autossuficiente na produção de banana (FAO, 2018).

Apesar da grande produção, o limitado uso de insumos em razão do baixo poder de compra dos produtores de banana familiares, determina o fraco rendimento em algumas regiões e sítios produtores. O risco de doenças, devido à ausência de assistência técnica no país também é problema para a produção de banana em Angola (FAO, 2018).

Na Província do Uíge, a área colhida com banana foi de 29.812 hectares, com uma produção de 514.458 toneladas, com o rendimento de 15 toneladas/hectare, em 2018 (IDA, 2019).

No Município do Ambuíla, a área colhida com banana foi de 1.129 hectares, com uma produção de 19.193 toneladas, com o rendimento de 17 toneladas/hectare, em 2018 (IDA, 2019).

1.1.5 - Botânica (morfologia e classificação científica)

1.1.6 - Classificação científica

As bananeiras produtoras de frutos comestíveis pertencem à classe das Monocotiledôneas, ordem *Scitaminales*, família *Musaceae*, onde se encontram as subfamílias *Heliconioideae*, *Strelitzioideae* e *Musoideae*. Esta última inclui além do gênero *Ensete*, o gênero *Musa*, constituído por quatro séries ou secções: *Australimusa*, *Callimusa*, *Rhodochlamys* e *(Eu-) Musa*. Dentro do gênero *Musa* existem no mínimo duas espécies, *M. ingens* (2n=14) e *M. beccarii* (2n=18), que não são classificáveis nestas secções. A separação entre *(Eu-) Musa* e *Rhodochlamys* é artificial e não reflete bem os graus de isolamento reprodutivo. A secção *(Eu-) Musa* é a mais importante, pois, além de ser formada pelo maior número de espécies do gênero, apresenta ampla distribuição geográfica e abrange as espécies de bananas comestíveis (FERREIRA *et al.*, 2016; SANTOS *et al.*, 2018).

As cultivares de bananeiras apresentam níveis cromossômicos diploides, triploides e tetraploides, respectivamente com 22, 33 e 44 cromossomos, em combinações variadas de genomas das espécies *Musa acuminata* (genoma AA) e *Musa balbisiana* (genoma BB). A classificação aceita actualmente em todo o mundo para o gênero *Musa* baseia-se no número básico de cromossomas, que o divide em dois grupos: espécies com n=10 cromossomas, que pertencem às secções *Australimusa* e *Callimusa*; e espécies com n=11 cromossomas, que integram as secções *Rhodochlamys* e *(Eu-) Musa* (FERREIRA *et al.*, 2016).

1.1.7 - Características Morfológicas

A bananeira é uma planta herbácea, caracterizada pela exuberância de suas formas e dimensões das folhas. Possui tronco curto e subterrâneo, denominado de rizoma, que constitui um órgão de reserva, onde se inserem as raízes adventícias e fibrosas. O pseudocaule, resultante da união das bainhas foliares, termina com uma copa de folhas longas e largas, com nervura central desenvolvida. Do centro da copa emerge a inflorescência com brácteas ovaladas de coloração normalmente roxo-avermelhada, em cujas axilas nascem as flores. Cada grupo de flores reunidas forma uma penca (mão) com um número variável de frutos (dedos) originados por partenocarpia. Os frutos inicialmente são verdes, tornando-se amarelos com a maturação e posteriormente começam a escurecer, nesse estágio diz-se que a planta

morreu. Entretanto, durante o desenvolvimento há formação de rebentos (filhos), que surgem na base da planta, possibilitando a constante renovação e a vida permanente dos bananeais (FERREIRA *et al.*, 2016).

A bananeira durante seu crescimento possui número variável de raízes, que são relacionadas com o cultivar, vigor vegetativo da planta, volume do rizoma, tipo de muda (chifre, chifrinho, chifrão ou mudas oriundas de micropropagação), factores edafoclimáticos, estado fitossanitário e tratos culturais. A radícula embrionária da bananeira originada da semente morre logo, e é mediatamente substituída por um sistema radicular adventício. Nas plantas oriundas de mudas, o sistema radicular é genuinamente adventício. A maioria das raízes origina-se da parte superior do rizoma e aparecem ligeiramente abaixo do meristema central, crescem através da zona cortical, saem ao exterior e estendem-se na camada superficial do solo. As raízes primárias da bananeira são em forma de corda, brancas, carnosas e tenras quando novas. Quando envelhecidas tornam-se amarelas, suberosas e endurecem. O diâmetro depende da cultivar e varia entre 5 e 8 mm, com um comprimento de 3 a 4 metros em solos profundos. Estas raízes secundárias possuem numerosas radículas providas de pêlos absorventes responsáveis pela absorção de água e nutrientes (FERREIRA *et al.*, 2016).

O rizoma apresenta-se geralmente com um diâmetro superior a 30 cm onde todos os órgãos da planta estão inseridos: raízes, gemas, rebentos, pseudocaule, folhas e frutos. O rizoma é constituído por uma parte externa carnosa e aquosa denominada córtex e internamente é fibroso denominado cilindro central (TAIZ & ZEIGER, 2017).

O rizoma de uma planta adulta possui um número variável de gemas. Estas gemas possuem uma parte saliente, na forma de um calo, formada por escamas triangulares fortemente unidas (SILVA *et al.*, 2013). A gema inicialmente desenvolve-se lateralmente, quase perpendicular à superfície do rizoma e antes da emergência endireita-se por geotropismo negativo. Quando o diâmetro da gema atinge entre 6 e 8 cm, o rebento já está quase estruturado separando-se da zona cortical por uma zona estreita onde o cilindro central do rebento une-se ao cilindro central do rizoma principal. Com o aumento das reservas do rizoma principal causado pelo desenvolvimento vegetativo, partes destas reservas passam para o novo rebento que por sua vez aumenta o crescimento vegetativo e passa por alongamento do pseudocaule (FERREIRA *et al.*, 2016; VIANA *et al.*, 2017).

O pseudocaule da bananeira é um estipe. Ele é formado pelas bainhas das folhas superpostas. As bainhas se fixam sobre o rizoma descrevendo arcos de círculos concêntricos, em torno da gema apical de crescimento. Eles formam fortes cicatrizes no rizoma, por onde as

fibras do rizoma invadem as bainhas e chegam até as folhas. Essa região de transição entre ambos os órgãos se denomina colo do rizoma ou da bananeira. Nas plantas mais jovens, o pseudocaule tem o formato de um cone alongado; nas adultas seu formato é quase que cilíndrico (SILVA *et al.*, 2013).

As folhas da bananeira são formadas por bainha foliar, pseudopecíolos, nervura e limbo foliar. Na parte superior do rizoma está implantado o pseudocaule (falso tronco da bananeira), formado pelas bainhas das folhas que sobrepostas concentricamente dão o aspecto cilíndrico deste órgão. Numa determinada altura, a bainha se afasta do pseudocaule e assume o formato da letra “U” no qual recebe o nome de pseudopecíolo da folha (FERREIRA *et al.*, 2016; TAIZ & ZEIGER, 2017).

O prolongamento do pseudopecíolo origina a nervura central foliar sem ponto de transição entre os dois. O limbo da folha da bananeira é composto por duas metades denominadas semi-limbos separados pela nervura central. O limbo possui coloração verde intenso na face superior e verde mais claro na parte abaxial, onde se encontram geralmente o maior número de estômatos. O intervalo de emissão de folhas varia com condições edafoclimáticas e com a cultivar. Uma planta de banana pode emitir entre 30 e 70 folhas, característica também determinada pela genética e por condições de solo e clima. A produção de folhas cessa completamente quando iniciado o processo de diferenciação floral (ARAÚJO & NASSUR, 2017; TAIZ & ZEIGER, 2017).

As flores da bananeira são agrupadas e formam uma espécie de espigas simples denominada inflorescência. As flores femininas, masculinas ou hermafroditas estão reunidas em pencas isoladas e protegidas cada uma delas por uma bráctea, que é sempre caduca para as femininas, o que pode ou não acontecer para as demais. A flor da banana comestível é zigomórfica, sempre completa com os órgãos femininos e masculinos, verificando-se em algumas a atrofia das anteras (flores masculinas) e, em outras, dos ovários (flores femininas). As flores femininas têm o ovário bem desenvolvido e são as primeiras a aparecer e as responsáveis pela formação das bananas (FERREIRA *et al.*, 2016; VIANA *et al.*, 2017).

A polinização é predominantemente cruzada, porém essencial somente em bananeiras selvagens. Com relação às sementes quando presentes podem atingir até 20 milímetros de comprimento. Apresentam-se em grande quantidade nos frutos, são duras pretas e úteis ao melhoramento genético, quando se pretende desenvolver novas variedades ou híbridos (FERREIRA *et al.*, 2016).

A inflorescência e posteriormente cacho é formada por pedúnculo (engaço), ráquis, pencas ou mãos (flores femininas), frutos ou dedos (flores femininas desenvolvidas) e botão floral (coração). O número de pencas varia com a cultivar e as condições de vegetação da planta. O tamanho do cacho varia segundo o cultivar, o clima, a fertilidade do solo, os tratamentos culturais e fitossanitários. Seu formato quase sempre é troncocônico, mas há também o quase cilíndrico (FERREIRA *et al.*, 2016).

O engaço ou pedúnculo é o alongamento do cilindro central do rizoma, inicia-se no ponto de fixação da última folha e termina na inserção da primeira penca. A continuação do engaço é denominada de ráquis, onde estão inseridas flores. A ráquis inicia no ponto de inserção da primeira penca e termina no coração. A penca é o conjunto de frutos reunidos pelos seus pedúnculos, com uma estrutura chamada de almofada, constituída de duas fileiras paralelas. Os frutos partenocárpico são bagas alongadas e triloculares (SILVA *et al.*, 2013).

A banana, também chamada de dedo, é o resultado do desenvolvimento partenocárpico ou da polinização dos ovários das flores femininas da inflorescência. Elas são bagas alongadas e triloculares. O pericarpo corresponde à casca e o endocarpo é a polpa que se come. O pericarpo é constituído do epicarpo, que é a parte verde; o mesocarpo é a parte brancacenta da casca, na qual se encontram as suturas do mesocarpo, que são os fios internos da banana. O endocarpo tem no seu interior, as sementes férteis ou apenas os rudimentos de sementes, que são as pequenas pontuações escuras junto ao seu eixo central (MOREIRA, 1987; FERREIRA *et al.*, 2016).

Existe uma grande variedade de tamanhos, número e formatos de frutos que dependem da cultivar e das condições vegetativas da planta. Existem frutos retos e curvos, que podem alcançar até 50 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro. A casca pode apresentar coloração creme-palha a quase preta, além de verde clara, amarela e vermelha. A coloração da polpa varia entre branca, creme, amarela e rósea (FERREIRA *et al.*, 2016).

1.1.8 - Escolha das variedades

A escolha da variedade de bananeira depende da preferência do mercado consumidor e do destino da produção (indústria ou consumo in natura). São por vezes reconhecidos quatro tipos principais de variedades de banana: a banana-prata, a banana-maçã (pequena e arredondada), a banana-caturra (também conhecida como banana-d'água ou cavendish) e a banana-da-terra (FERREIRA *et al.*, 2016).

Entre as bananas de mesa, contam-se as variedades maçã, ouro, prata e nanica (anã, baé, caturra, ou Dwarf Cavendish). Esta última deve o seu nome ao porte da bananeira sendo, na verdade, uma banana de grande dimensão. Outras variedades incluem a banana das Canárias, a banana da Madeira, a Gros Michel, a Latacan, a Nanican e a Grande Anã. A variedade Cambuta, como é designada em Cabo Verde, é resistente em climas mais frios, sendo a mais utilizada em zonas subtropicais e temperadas/quentes. A variedade Valery, introduzida pelos portugueses em São Tomé, em 1965 e depois em Angola, foi responsável por um surto na produção de bananas nesse país até 1974 (DANTAS *et al.*, 1997; FERREIRA *et al.*, 2016).

Dentro de cada tipo há uma ou mais variedades. Assim, as variedades Prata, Prata Anã, Pacovan, FHIA-18, Pacovan Ken, Preciosa e Maravilha são do tipo Prata; no tipo Maçã, tem-se a ‘Maçã’ verdadeira e a ‘Tropical’; no tipo Cavendish destacam-se as variedades Nanica, Nanicão e Grande Naine; e no tipo Terra, as variedades mais importantes são Terra e D’Angola. As variedades Ouro e Caipira não se enquadram em nenhum tipo mencionado, enquanto a ‘Thap Maeo’ é uma variação muito próxima da ‘Mysore’. Ainda há, contudo, outro factor que deve ser considerado na escolha da variedade, que é a sua resistência às doenças. Se houver possibilidade, deve-se optar, dentro do tipo escolhido, por uma variedade que seja resistente às principais doenças que atacam a cultura. O emprego de uma variedade inadequada inviabiliza todos os outros investimentos na cultura da bananeira (DANTAS *et al.*, 1997; FERREIRA *et al.*, 2016).

Quanto à duração do ciclo cultural, a bananeira, como todas as plantas, tem um ciclo de vida definido que se inicia com a formação do rebento e seu aparecimento em nível do solo. Com seu crescimento há a formação da planta, que irá produzir um cacho cujos frutos se desenvolvem, amadurecem e caem, em seguida, todas as suas folhas secam, culminando com sua morte. De uma maneira prática, definem-se em dois os ciclos da bananeira: o ciclo vegetativo e o de produção, onde, o ciclo vegetativo compreende o período entre o aparecimento do rebento (ou perfilho) na superfície do solo e a colheita de seu cacho, e o ciclo de produção é o intervalo de tempo entre a colheita do cacho de uma bananeira e a colheita do cacho do seu filho (DANTAS *et al.*, 1997; FERREIRA *et al.*, 2016).

Tanto um ciclo como outro é influenciado por todos os factores edafoclimáticos e técnicas culturais, além da idade do próprio bananal e da cultivar plantada. O tempo de vida médio de um bananal é de cerca de 25 anos (FERREIRA *et al.*, 2016).

1.2 - Exigências climáticas

A banana é uma planta tipicamente tropical exige calor constante, precipitações bem distribuídas ao longo do ano e elevada umidade para o bom desenvolvimento vegetativo e produtivo. Os principais componentes climáticos são: temperatura, precipitação, umidade relativa e luminosidade influenciam no estabelecimento e desenvolvimento da cultura (BORGES & SOUSA, 2004; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.2.1 - Temperatura

A faixa de temperatura ótima para desenvolvimento da cultura situa-se entre 28 a 30 °C, mas pode ser cultivada em regiões com temperatura variando de 15 a 35 °C. Temperatura muito baixa em período curto danifica as raízes da bananeira, dificulta a nutrição, reduz ou paralisa o metabolismo e queima a superfície foliar diminuindo a fotossíntese diminuindo de uma maneira geral a capacidade vegetativa e produtiva da planta. Temperaturas inferiores a 12 °C causam o distúrbio fisiológico conhecido como chilling ou friagem, que afetam os tecidos dos frutos, principalmente os da casca. O “chilling” acontece quando a temperatura mínima noturna atinge a faixa de 4,5 a 10 °C, provocando o fechamento de estômatos e coagulação da seiva que prejudica o processo de maturação. Este distúrbio também pode acontecer durante o transporte dos cachos ou na câmara de climatização. Já em temperaturas acima da faixa ideal podem ocasionar desidratação dos tecidos principalmente em cultivos em que não se usa nenhum método de irrigação (FERREIRA *et al.*, 2016).

1.2.2 - Precipitação pluvial

Para o desenvolvimento pleno, quando dentro da faixa de temperatura ideal, a bananeira necessita do fornecimento constante de água. A quantidade que o pomar precisa depende do estágio de desenvolvimento da planta, número de mudas por hectare, tipo de solo, época do ano, tratamentos culturais e do componente genético que são os cultivares. Trabalhos experimentais em todo mundo indicam a quantidade de 1800 a 2800 mm por ano (BORGES & SOUSA, 2004; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.2.3 - Luminosidade

A bananeira é uma planta que requer alta luminosidade e o fotoperíodo não influencia no seu crescimento e frutificação (FERREIRA *et al.*, 2016). Com o plantio feito em local de baixa luminosidade as bainhas foliares aumentam o tamanho, os pseudocaules são mais desenvolvidos em comprimento, os cachos são mais longos, menos resistentes ao transporte e

a planta é mais tardia para produzir. De uma forma geral, em regiões onde há alta luminosidade, o cacho chega ao ponto de colheita com 85 dias após emissão floral em média. Em regiões de baixa luminosidade ou períodos de baixa luminosidade essa média sobe para algo em torno dos 100 dias após emissão floral. Quando cultivada em condições ideais de luminosidade a planta acelera seu desenvolvimento e conseqüentemente reduz o ciclo produtivo (BORGES & SOUSA, 2004; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.2.4 - Umidade relativa

A bananeira, por ser uma espécie típica de regiões tropicais húmidas, apresenta desenvolvimento favorável onde a umidade relativa anual média situa-se acima de 80%. A alta umidade favorece a emissão de folhas, prolonga a longevidade foliar, induz o lançamento da inflorescência e uniformiza a coloração dos frutos. Porém, em conjunto com chuvas e variações de temperatura, aumenta a incidência de doenças fúngicas, principalmente, a sigatoka-amarela (MOREIRA, 1987; SILVA *et al.*, 2013).

1.2.5 - Altitude

A bananeira é cultivada em altitudes que variam de 0 a 1.000 m acima do nível do mar. A altitude influencia nos fatores climáticos (temperatura, chuva, humidade relativa, luminosidade, entre outros) que, conseqüentemente, afetarão o crescimento, a incidência de pragas e doenças e a produção da bananeira. Variações na altitude induzem alterações no ciclo da cultura. Há casos de aumento de 30 a 45 dias no ciclo de produção para cada 100 m de acréscimo na altitude (MOREIRA, 1987; SILVA *et al.*, 2013).

1.2.6 - Vento

O vento é outro factor climático que influencia no cultivo da banana, podendo causar desde pequenos danos até a destruição do bananal. Os prejuízos causados pelo vento são proporcionais à sua intensidade e podem provocar: desidratação da planta em consequência de grande evaporação; fendilhamento das nervuras secundárias; rompimento de raízes; quebra da planta; e tombamento da planta (MOREIRA, 1987; SILVA *et al.*, 2013).

1.3 - Exigências edáficas

A Bananeira é cultivada em solos das mais diversas origens geológicas e com ampla diversidade em condições químicas e físicas. Para o plantio da bananeira deve-se dar preferência aos terrenos planos a suavemente ondulados, com declividades abaixo de 8%, pois facilitam o manejo da cultura, a mecanização, as práticas culturais, a colheita e a conservação

do solo. O solo ideal é o profundo, rico em matéria orgânica, bem drenado e com boa capacidade de retenção de água. É importante que as terras sejam profundas, com mais de um metro sem qualquer impedimento; terras com profundidade inferior a 25 centímetros são consideradas inadequadas para a cultura pois é pequena a quantidade de raízes que cresce em profundidade, fazendo com que as plantas fiquem sujeitas a tombamento. A granulometria do solo deve ser média a pouco argilosa, não devendo ser muito arenosa, que geralmente apresenta baixa quantidade de nutrientes e baixa capacidade de retenção de água, aumentando os custos de produção pela necessidade de adubações mais frequentes e de práticas visando melhorar o suprimento de água; também não deve ser muito argilosa, pela maior dificuldade de preparo para a plantação, pelos riscos de encharcamento e pelo maior impedimento ao crescimento das raízes. Áreas pouco drenadas e sujeitas a encharcamentos devem ser evitadas, pois as raízes da bananeira apodrecem rapidamente e morrem em três dias em solo com humidade excessiva. O ideal do pH do solo para a bananeira é 6,5 (FERREIRA *et al.*, 2016).

1.4 - Técnicas culturais

1.4.1 - Preparação do solo

De modo geral, o preparo do solo visa melhorar as condições físicas do terreno para o crescimento das raízes, mediante o aumento da aeração e da infiltração de água, e a redução da resistência do solo à expansão das raízes; objetiva também ao controle do mato. O preparo adequado do solo permite o uso mais eficiente tanto dos corretivos de acidez como dos fertilizantes, além de outras práticas agronômicas. O preparo da área para o plantio pode ser feito manualmente ou com o uso de máquinas. O preparo adequado do solo é importante para o bom desenvolvimento das raízes da bananeira, o que facilita a absorção de água e nutrientes e melhora a produção (BORGES & SOUSA, 2004; FERREIRA *et al.*, 2016).

Preparo manual: inicialmente, é feita a limpeza da área, com a derrubada ou roçagem do mato, a destoca, o encoivramento e a queima das coivaras. O preparo do solo limita-se ao coveamento manual. Em áreas com vegetação arbórea, pode-se efetuar a destoca gradativa ano a ano, após o plantio, tendo se o cuidado para que as árvores caídas não obstruam os canais de drenagem naturais ou artificiais e que não interfiram nas possíveis linhas de plantio. Os resíduos das árvores podem durar bastante tempo em decomposição, podendo ocasionar distúrbios nas operações de cultivo e colheita da planta. Este sistema tradicional tem como vantagens não perturbar em demasia o solo e manter a matéria orgânica distribuída uniformemente sobre o solo (MOREIRA, 1987; FERREIRA *et al.*, 2016).

Preparo mecanizado: a limpeza da área é feita por máquinas, tendo-se o cuidado de não remover a camada superficial do solo, que é rica em matéria orgânica. Procedese em seguida à aração, à gradagem e ao coveamento ou sulcagem para plantio. Áreas anteriormente cultivadas com pastagens, ou que apresentam horizontes subsuperficiais compactados ou endurecidos, devem ser subsoladas a 50 cm a 70 cm de profundidade, para que o sistema radicular da planta penetre mais profundamente no solo. Como a maioria das raízes da bananeira ocupa os primeiros 20 cm a 40 cm de profundidade, a aração deve ser feita no mínimo a 20 cm da superfície do solo, ou mais profundamente, se possível. Em áreas declivosas deve-se reduzir o uso de máquinas, a fim de não acelerar a erosão do solo. Em todos os casos, recomenda-se o uso de máquinas e implementos do menor peso possível, bem como a execução das operações acompanhando sempre as curvas de nível do terreno. Em áreas sujeitas a encharcamento, é indispensável estabelecer um bom sistema de drenagem (MOREIRA, 1987; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.4.2 - Propagação

A multiplicação da bananeira se processa, naturalmente no campo, por via vegetativa, pela emissão de novos rebentos. Como esse processo é contínuo e extremamente dinâmico, uma bananeira adulta apresenta sempre ao seu redor, em condições naturais, outras bananeiras em diversos estágios de desenvolvimento. Esse conjunto de bananeiras interligadas, com diferentes idades, oriunda de uma única planta, denomina-se “touceira” (MOREIRA, 1987; SILVA *et al.*, 2013).

A bananeira é propagada sexuada e assexuadamente. A propagação sexuada é limitada apenas a trabalhos de melhoramento. Porém, as bananeiras de frutos comestíveis geralmente não possuem sementes e são propagadas assexuadamente através do rizoma que contém gemas, das quais se originam as mudas. Com isso, são propagadas vegetativamente, sendo as mudas obtidas a partir do desenvolvimento natural de filhotes ou por técnicas de fracionamento de rizoma, propagação acelerada *in vivo* (é um método de propagação da bananeira intermediário entre a propagação convencional e a propagação *in vitro* nos laboratórios de cultura de tecidos) e *in vitro* (também conhecido por micropropagação). O processo de micropropagação consiste no cultivo de segmentos muito pequenos de plantas, os chamados explantes, em meio artificial e sob condições de luminosidade, temperatura e fotoperíodo totalmente controladas em laboratório (FERREIRA *et al.*, 2016).

1.4.3 - Calagem

Calagem é a etapa do preparo do solo para cultivo agrícola na qual se aplica calcário com os objetivos de elevar os teores de cálcio e magnésio, neutralização do alumínio trivalente (elemento tóxico para as plantas) e corrigir o pH do solo, para um desenvolvimento satisfatório das culturas (SILVA *et al.*, 2013).

A aplicação de calcário, quando recomendada, deve ser a primeira prática a ser realizada, com antecedência mínima de 30 a 45 dias do plantio. Essa correção do solo deve ser feita de acordo com os resultados da análise. O calcário deve ser aplicado a lanço em toda a área, após a aração e incorporado por meio da gradagem. Caso não seja possível o uso da máquina, a incorporação pode ser efectuada na época da capina. Recomenda-se o uso do calcário dolomítico, que contém cálcio (Ca) e magnésio (Mg), evitando assim, o desequilíbrio entre potássio (K) e Mg e, conseqüentemente, o surgimento do distúrbio fisiológico “azul da bananeira” (deficiência de Mg induzida pelo excesso de K) (FERREIRA *et al.*, 2016).

1.4.4 - Época de plantio

A época de plantio está, de modo geral, relacionada com os fatores edafoclimáticos. A época de plantio depende não só do regime de chuvas, mas também da textura e estrutura dos solos a serem cultivados. O plantio deve ser realizado no início das chuvas ou em qualquer período, se realizado em áreas irrigadas. Deve-se evitar o plantio nas estações marcadas por altos índices de pluviosidade, quando o solo se encontra encharcado, podendo induzir o apodrecimento das mudas (FERREIRA *et al.*, 2016).

1.4.5 - Espaçamento e densidade

O espaçamento é definido como sendo a distância existente entre plantas de mesma fileira (espaçamento entre plantas) ou entre plantas de fileiras diferentes (espaçamento entre linhas) (NICHOLS, 1987). O espaçamento entre plantas envolve dois factores distintos: a densidade de plantio (número de plantas por unidade de área) e o arranjo de plantas (distribuição espacial delas) (NICHOLS, 1987; FERREIRA *et al.*, 2016).

A opção por determinado espaçamento está relacionada com vários factores, como o porte da cultivar, a fertilidade do solo, o sistema de desbaste, o destino da produção, o nível tecnológico do cultivo e a topografia do terreno (FERREIRA *et al.*, 2016).

Nos espaçamentos mais amplos há uma tendência à redução do ciclo da bananeira, com alteração da época de colheita (FERREIRA *et al.*, 2016). Nos espaçamentos mais densos,

os ciclos geralmente se alongam e exigem a redução da população após a colheita da primeira safra (STOVER & SIMMONDS, 1987; FERREIRA *et al.*, 2016).

Em cultivos tecnicamente conduzidos, os espaçamentos mais utilizados variam de 2 m x 2 m a 2 m x 2,5 m para as cultivares de porte baixo a médio; 3 m x 2 m a 3 m x 2,5 m para as cultivares de porte semi-alto; e 3 m x 3 m a 3 m x 4 m para as cultivares de porte alto (MOREIRA, 1987). As disposições mais comuns dos espaçamentos seguem traçados em retângulo, quadrado, triângulo e hexágono. É sempre desejável a divisão homogênea das plantas no solo, considerando-se que cada bananeira deve dispor de espaço que permita à sua área foliar receber insolação adequada (SILVA *et al.*, 2013; FERREIRA *et al.*, 2016).

No entanto podem-se aplicar as seguintes densidades de plantação:

Densidades de 1667 plantas/hectare, sendo indicados os seguintes espaçamentos: 4,0 x 2,0 e 3,0 x 2,0 m. Densidades de 1111 a 1333 plantas/hectare, sendo recomendados os espaçamentos de: 3,0 x 3,0 a 4,0 x 2,0 x 2,5 m. Densidades de 1333 a 1667 plantas/hectare, sendo recomendados os espaçamentos de: 3,0 x 2,5 a 4,0 x 2,0 x 2,0 m (STOVER & SIMMONDS, 1987; SILVA *et al.*, 2013; FERREIRA *et al.*, 2016).

Nas diferentes regiões produtoras de banana do mundo são encontradas densidades que variam de 375 a 5.000 plantas por hectare, com predominância da faixa de 1000 a 2000 bananeiras/hectare (STOVER & SIMMONDS, 1987; SILVA *et al.*, 2013).

1.4.6 - Sulcamento e coveamento

As covas podem ser abertas nas dimensões de 30 cm x 30 cm x 30 cm ou 40 cm x 40 cm x 40 cm, de acordo com o tamanho da muda e o tipo de solo. Podendo-se optar pelo plantio em sulcos com a mesma profundidade, e devem ser dispostas em curva de nível, nas áreas declivosas. A profundidade da cova pode variar de 20 cm a 60 cm, dependendo do tipo e tamanho da muda, bem como da textura e estrutura do solo, condições que exercem uma grande influência nos processos de germinação, brotação, desenvolvimento e produção da planta (MOREIRA, 1987; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.4.7 - Seleção e preparo das mudas

O ideal é ter mudas originárias de viveiros, isto é, de áreas cuja finalidade exclusiva é a produção de mudas de boas condições fitossanitárias, com plantas em idade não superior a três anos. Escolhem-se mudas bem vigorosas, de formato cônico, com 60 cm a 150 cm de altura, com folhas estreitas (chifrinho, chifre, chifrão), ou com folhas largas (adultas). Há ainda

o pedaço de rizoma, o guarda-chuva ou orelha-de-elefante, e a muda com filho aderido (SILVA *et al.*, 2013). As mudas devem ser preparadas no próprio local onde são adquiridas. Esse preparo consiste na eliminação das raízes e da terra que a elas adere e no rebaixamento do pseudocaule para 10 cm a 15 cm sobre o rizoma. Com isso diminui-se o peso da muda, bem como o risco da introdução de pragas e doenças no bananal a ser instalado (MOREIRA, 1987; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.4.8 - Plantio e replantio

A muda deve ser posicionada no centro da cova adubada, colocando-se em seguida a terra removida, pressionando-a bem para evitar que a água de chuva ou irrigação acumulada possa, depois da plantação, ocasionar o apodrecimento da muda. As mudas micropropagadas, após climatizadas por um período de 45 a 60 dias, são levadas para o local de plantio, em época de alta humidade, afim de facilitar o seu estabelecimento. Devem ser retiradas cuidadosamente do recipiente que as contém, para não danificar as raízes, e distribuídas no centro das covas, sobre a terra misturada, com adubo orgânico e fertilizante fosfatado, fechando-se a cova (MOREIRA, 1987; FERREIRA *et al.*, 2016).

A plantação de mudas procedentes de viveiros ou de bananal sadio (mudas convencionais) é feita de acordo com os tipos (chifrinho, chifre e chifrão), e devem ser plantados nesta ordem, colocando numa mesma área mudas do mesmo tamanho. Após a plantação, coloca-se 5 a 10 cm de terra solta sobre o pseudocaule, evitando-se que os tecidos sejam danificados pela exposição directa da luz solar (MOREIRA, 1987; SILVA *et al.*, 2013).

1.4.9 - Irrigação

Para irrigação recomendam-se a instalação de sistemas de rega por: aspersão (microaspersão, miniaspersão) e gota a gota (gotejamento). O método da aspersão é o que molha completamente todo o solo (área molhada de 100%) e quando usado, os aspersores devem ficar a 1 m do solo. No caso da microaspersão, usar um microaspersor de vazão superior a 45 L/h, para quatro plantas, preferencialmente dispostas em fileiras duplas. No caso do sistema gota a gota (gotejamento), deve-se usar pelo menos dois gotejadores por planta, preferencialmente em faixa continua (ALVES, 1999; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.5 - Fertilização na cultura da bananeira

A principal vantagem do uso de fertilizantes nas lavouras é aumentar a produtividade das áreas, de forma a reduzir a necessidade de abrir novas fronteiras agrícolas, as adubações visam devolver ao solo elementos nutritivos que foram absorvidos pelas culturas ou perdidos por diferentes formas (MOREIRA, 1987). A bananeira é uma planta que demanda grandes quantidades de nutrientes para manter um bom desenvolvimento e obtenção de altos rendimentos, pois produz bastante massa vegetativa e absorve e exporta elevada quantidade de nutrientes. O potássio (K) e o nitrogênio (N) são os nutrientes mais absorvidos e necessários para o crescimento e produção da bananeira, seguidos pelo magnésio (Mg) e pelo cálcio (Ca) (ALVES, 1999; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.5.1 - Adubação Orgânica

É a melhor forma de fornecer nitrogênio no momento de plantação, principalmente quando se utiliza mudas convencionais, pois as perdas são mínimas; além disso, estimula o desenvolvimento das raízes. Assim, deve ser usada na cova, na forma de esterco bovino de curral (10 a 15 litros/cova) ou esterco de galinha (3 a 5 litros/cova) ou torta de mamona (2 a 3 litros/cova) ou outros compostos disponíveis. Vale lembrar que o esterco deve estar bem curtido para ser utilizado. A cobertura do solo com resíduos vegetais de bananeiras (folhas e pseudocaules) pode ser uma alternativa viável para os pequenos produtores sem condições de adubar quimicamente suas plantações, pois aumenta os teores de nutrientes do solo, principalmente potássio (K) e cálcio (Ca), além de melhorar suas características físicas, químicas e biológicas (BORGES & SOUZA, 2004; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.5.2 - Adubação Mineral

1.5.3 - Fósforo

A bananeira necessita de pequenas quantidades de fósforo (P), mas se não aplicado, prejudica o desenvolvimento do sistema radicular da planta e, conseqüentemente, afecta a produção. A quantidade total recomendada após análise do solo (40 a 120 kg de P₂O₅/ha) deve ser colocada na cova, no momento da plantação. Pode ser aplicado sob as formas de superfosfato simples (18% P₂O₅), superfosfato triplo (45% P₂O₅), fosfato diamônico (DAP) (45% P₂O₅) e fosfato monoamônico (MAP) (48% P₂O₅) (FERREIRA *et al.*, 2016).

A deficiência de fósforo reduz o tamanho das folhas e da planta, havendo, ainda, uma redução da frequência de emissão das mesmas, reduzindo, também, o tamanho do cacho e o

número de bananas por penca. O fósforo (P) é o macronutriente menos absorvido pela bananeira, sendo, aproximadamente, 50% exportado pelos frutos. Esse nutriente favorece o desenvolvimento vegetativo e o sistema radicular (ALVES, 1999; SILVA *et al.*, 2013).

1.5.4 - Nitrogênio

O nitrogênio (N) é importante para o crescimento vegetativo da planta, sobretudo nos três primeiros meses, quando o meristema está em desenvolvimento. Favorece a emissão e o desenvolvimento dos perfilhos, além de aumentar bastante a quantidade de matéria seca, recomendando-se de 160 a 400 kg de N mineral/hectare/ano, dependendo da produtividade esperada. A primeira aplicação deve ser feita em cobertura, em torno de 30 a 45 dias após a plantação. Recomendam-se como adubos nitrogenados: ureia (45% N), sulfato de amônio (20% N), nitrato de cálcio (14% N) e nitrato de amônio (34%). Os sintomas de deficiência de nitrogênio aparecem no início do desenvolvimento da planta, sob a forma de clorose (verde-clara uniforme) generalizada das folhas. O número de folhas é reduzido, aumentam os dias para a emissão de uma folha, os cachos são raquíticos e o número de pencas é menor. (ALVES, 1999; HOFFMANN *et al.*, 2007; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.5.5 - Potássio

O potássio (K) é considerado o nutriente mais importante na nutrição da bananeira, atuando diretamente nas trocas metabólicas, translocação de assimilados, retenção de água pela planta, sendo, também, o maior responsável pelo peso do cacho. A quantidade recomendada varia de 100 a 750 kg de K₂O/hectare dependendo do teor no solo. A primeira aplicação deve ser feita em cobertura, no 3º ou 4º mês após a plantação. Pode ser aplicado sob as formas de cloreto de potássio (60% K₂O), sulfato de potássio (50% K₂O) e nitrato de potássio (48% K₂O) (BORGES & SOUZA, 2004; SILVA *et al.*, 2013).

A deficiência de potássio caracteriza-se pelo amarelecimento rápido e murchamento precoce das folhas mais velhas, o limbo se dobra na ponta da folha, aparentando aspecto encarquilhado e seco. O cacho é a parte da planta mais afetada pela falta de potássio, pois reduz a produção de matéria seca. Com o baixo suprimento de K, a translocação de carboidratos das folhas para os frutos diminui e, mesmo quando os açúcares atingem os frutos, sua conversão em amido é restrita, produzindo frutos pequenos e cachos impróprios para comercialização, com maturação irregular e polpa pouco saborosa (BORGES & SOUZA, 2004; SILVA *et al.*, 2013).

1.5.6 - Cálcio

O cálcio (Ca) é um nutriente que participa como ativador enzimático e atua no processo de divisão celular, estimulando o desenvolvimento de raízes e folhas. É imóvel na planta por isso sua carência se manifesta principalmente nas folhas novas. A deficiência de cálcio caracteriza-se por cloroses nos bordos, descontínuas e em forma de dentes de serra, por engrossamento das nervuras secundárias e diminuição do tamanho da folha. Nos frutos pode levar à maturação irregular, à podridão e à formação de frutos verdes juntos com maduros, com pouco aroma e açúcar. A deficiência de cálcio, geralmente, é suprida pela calagem e pelo superfosfato simples (19% de Ca) (ALVES, 1999; SILVA *et al.*, 2013).

1.5.7 - Magnésio

A importância do magnésio (Mg) na planta deve-se principalmente à sua presença no centro da molécula de clorofila (sem Mg não há fotossíntese). A deficiência de magnésio ocorre nas folhas mais velhas, caracterizando-se pelo amarelecimento paralelo às margens do limbo foliar, por deformações e irregularidades nas emissões florais e podridão dos pecíolos, com mau cheiro e descolamento das bainhas do pseudocaule. O sintoma mais comum no campo é a clorose da parte interna do limbo, com a nervura central e bordos permanecendo verdes, também conhecida como clorose magnesiana. A deficiência de Mg pode ser corrigida com a aplicação de 50 kg/hectare a 100 kg/hectare de sulfato de magnésio (ALVES, 1999; SILVA *et al.*, 2013).

1.6 - Conservação do solo

O uso indiscriminado da terra, aliado ao seu preparo sob inadequadas condições de umidade, atua sobre as propriedades físicas do solo. Conforme a intensidade com que tais alterações ocorrem, criam-se condições limitantes ao desenvolvimento das culturas, com a consequente redução da produtividade, além de grandes perdas de solo e de água por erosão (BORGES & SOUZA, 2004; FERREIRA *et al.*, 2016).

Do ponto de vista conceitual, a conservação do solo representa o conjunto de práticas agrícolas destinadas a preservar a fertilidade química e as condições físicas do solo. Recomenda-se, como medida conservacionista, o cultivo de plantas melhoradoras (leguminosas) e outras nas entrelinhas do bananal, semeadas no início do período das águas e ceifadas ao final deste, deixando-se os resíduos na superfície do solo, como cobertura morta. É uma forma de cobrir o solo e promover a incorporação de resíduos vegetais (BORGES & SOUZA, 2004; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.6.1 - Cobertura morta

A proteção do bananal com cobertura morta, proveniente de resíduos vegetais, tem por finalidade impedir o impacto das gotas de chuva sobre o solo e manter o teor de matéria orgânica em nível elevado durante toda a vida útil da cultura. O cuidado em evitar o impacto das gotas de chuva sobre a superfície do solo é fundamental, dada a localização da maioria dos bananais em áreas com declive acentuado. A manutenção de níveis elevados de matéria orgânica proporciona ao solo maior volume e disponibilidade de nutrientes, além de conservá-lo com umidade satisfatória o ano inteiro, evitando o estresse hídrico tão prejudicial à bananeira. Por conseguinte, além de aumentar a retenção e o armazenamento de água no solo, a cobertura morta contribui para reduzir os custos de condução do bananal, ao eliminar a necessidade de capinas e ao diminuir a quantidade de fertilizantes utilizada, bem como para amenizar a temperatura do solo (BORGES & SOUZA, 2004; FERREIRA *et al.*, 2016).

A cobertura morta é feita com resíduos do próprio bananal, incluindo folhas secas oriundas das desfolhas e plantas inteiras após o corte do cacho. Esse material deve ser espalhado sobre toda a área do bananal e formar uma cobertura de aproximadamente 10 cm de altura. Em virtude da decomposição acelerada do material empregado, é indispensável proceder à realimentação da cobertura, sempre que necessária (BORGES & SOUZA, 2004; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.7 - Tratos culturais

Os principais tratos culturais que devem ser executados em um bananal são: capina, controle cultural, desbaste, desfolha, escoramento, ensacamento do cacho e corte do pseudocaule após a colheita. Embora de suma importância para o desenvolvimento das bananeiras, nem sempre os tratos culturais são realizados de maneira adequada, observando-se sob esse aspecto bastante negligência por parte dos produtores, mesmo em relação aos tratos mais simples, como a capina, o desbaste e a desfolha (BOLFARINI *et al.*, 2016).

1.7.1 - Capina

As plantas daninhas afetam direta e indiretamente o desenvolvimento dos cultivos ao competirem com eles em água, luz, espaço e nutrientes. Nos cultivos tradicionais não mecanizáveis, os métodos mais utilizados para combater as plantas daninhas são: sua eliminação com enxada; e seu corte com estrovenga ou roçadeira manual nas ruas ou em toda a área. A grande desvantagem da capina manual está no seu baixo rendimento operacional, já que são necessários 15 a 20 homens/dia para capinar um hectare de cultivo com densidade de

1.300 touceiras, ao passo que a roçada mecânica demanda praticamente a metade desse tempo. Nos cinco primeiros meses da instalação de um bananal, este é bastante sensível à competição das plantas daninhas, requerendo cinco a seis capinas com emprego de mão-de-obra estimada em 15 homens/hectare. Nas áreas mecanizáveis, em plantios estabelecidos com densidades baixa e média, e dispostos em linhas paralelas, as ruas podem ser capinadas com grade até o segundo mês após o plantio, pois, transcorrido esse período, as raízes do cultivo já deverão ter ocupado boa parte da área que lhes está destinada e poderão, por conseguinte, ser danificadas pela grade. O uso de enxada rotativa acoplada a um microtrator é outra alternativa possível para manter o cultivo limpo durante a fase de formação, ou seja, até os cinco meses após essa etapa (ALVES, 1999; FERREIRA *et al.*, 2016).

O controle químico das plantas daninhas pode ser feito preventivamente, mediante a aplicação de herbicidas antes da emergência (pré-emergência), em virtude da ação de produtos com efeito residual no solo, ou para controlar as plantas daninhas já desenvolvidas (pós-emergência). Os herbicidas de contacto mais empregados são o Gramoxone (Paraquat) e o Reglone (Diquat) (BOLFARINI *et al.*, 2016).

O estabelecimento uniforme do bananal e o crescimento rápido do cultivo também podem ser promovidos pelo manejo eficiente de determinadas práticas culturais, como, por exemplo, a aplicação de fertilizantes baseada na análise do solo e a manutenção da sua umidade em nível adequado ao desenvolvimento do cultivo. Desse modo, coloca-se o cultivo em melhores condições iniciais de desenvolvimento do que as plantas daninhas (ALVES, 1999; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.7.2 - Desbaste

É a operação por meio da qual se elimina o excesso de filhos com 20 cm a 30 cm de altura, o que é normalmente feito três vezes por ano, deixando-se apenas uma família (mãe, filho e neto ou mãe e dois filhos). Deve-se manter uma população de plantas que permita uma boa produtividade e qualidade do fruto e que favoreça o controle de pragas (MOREIRA, 1987). De modo geral, os desbastes são realizados aos quatro, seis e dez meses do plantio, na fase de formação do cultivo. Assim, os principais objetivos do desbaste são: manter o número de plantas por hectare, de forma que não afete a qualidade do fruto; manter o padrão e o tamanho do cacho; incrementar os ciclos produtivos; manter o alinhamento do bananal por alguns anos; garantir um equilíbrio entre a vegetação e o ambiente; regular a produção; regular o momento da colheita; prolongar a vida útil do bananal; permitir melhor uso de máquinas e equipamentos; e aumentar os rendimentos (FERREIRA *et al.*, 2016).

1.7.3 - Desfolha

E a eliminação das folhas secas, mortas e verdes quebradas, normalmente feitas na época do desbaste, com um corte de baixo para cima, rente ao pseudocaule, tomando-se o cuidado de não romper as bainhas que ainda estejam a ele aderidas (SILVA *et al.*, 2013).

É feita com os seguintes propósitos: livrar a planta das folhas cuja atividade fotossintética não atenda às suas exigências fisiológicas; permitir melhor arejamento e luminosidade do bananal; acelerar o desenvolvimento dos filhos; controlar pragas e doenças que utilizam ou requerem as folhas como refúgio ou fonte potencial de inóculo; e acelerar o processo de melhoria das propriedades físicas e químicas do solo, por meio da incorporação de maior quantidade de matéria orgânica (ALVES, 1999; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.7.4 - Escoramento

Esta prática cultural consiste, essencialmente, em evitar a perda de cachos por quebra ou tombamento da planta em consequência da acção de ventos fortes, do peso do cacho, da altura elevada da planta ou de sua má sustentação, causada pelo ataque de nematóides ou da broca-do-rizoma ou por práticas impróprias de manejo, como o arranque desordenado de mudas. Pode ser feito utilizando escora de madeira, bambu ou fios de polipropileno (MOREIRA, 1987; SILVA *et al.*, 2013).

1.7.5 - Ensacamento do cacho

E realizado principalmente nos plantios mais tecnificados, após o corte do coração. Apresenta as seguintes vantagens: aumentar a velocidade de crescimento dos frutos; antecipar a colheita; manter a temperatura alta, sem variação; evitar ataque de abelhas, ninhos de aves e roedores e tripses; reduzir danos com raspões e queimaduras, e melhorar a qualidade do fruto (SILVA *et al.*, 2013; FERREIRA *et al.*, 2016).

1.7.6 - Corte do pseudocaule após a colheita

É uma prática que varia de região para região. Sob aspecto prático, o mais aconselhável é o corte do pseudocaule próximo ao solo, imediatamente após a colheita do cacho. Além de evitar que o pseudocaule venha a servir de fonte ou reservatório de inóculo de problemas fitossanitários importantes, sua eliminação total está relacionada com a aceleração do melhoramento das propriedades físicas e químicas do solo, graças à rápida e eficiente incorporação e distribuição dos resíduos da colheita. Já o aspecto econômico está associado aos custos mais altos implícitos no corte gradual (FERREIRA *et al.*, 2016).

1.7.7 - Colheita

A colheita é a última prática agrícola do cultivo das bananeiras e é uma operação básica e da mais alta importância, independentemente do destino que se pretenda dar à fruta (CASTRICINI *et al.*, 2015; ARAÚJO & NASSUR, 2017).

O momento indicado para a colheita de banana depende do número de dias que transcorrerá no seu transporte da zona produtora para o mercado consumidor, da estação do ano, normas do mercado comprador, tipo de embalagem e utilização dos frutos para consumo local, exportação ou industrialização. De modo geral, as bananas são colhidas mais verdes, menos desenvolvidas e os frutos com menor diâmetro, quanto maior for o tempo de transporte desde o bananal até o mercado consumidor e quanto mais quente for à época do ano (ARAÚJO & NASSUR, 2017; SANTOS *et al.*, 2018).

1.8 - Agricultura familiar

Agricultura familiar é definida a partir de três características centrais: a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados são feitos por indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento; a maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família; e, a propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da terra) pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em caso de falecimento ou de aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva (FAO, 2014). Percebe-se, nesta abordagem, que se toma como base a relação entre terra, trabalho e família e que é justamente a relação entre estes três factores que diferenciam a agricultura familiar das outras formas de agricultura (BELIERES *et al.*, 2013; FAO, 2014).

1.8.1 - Definição de termos e conceitos

Agricultura: a agricultura é o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, fibras, energia, matéria-prima para roupas, construções, medicamentos, ferramentas, ou apenas para contemplação estética (BELIERES *et al.*, 2013).

Agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo, como mão-de-obra, essencialmente, o núcleo familiar. É utilizada como actividade agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola (BELIERES *et al.*, 2013; FAO, 2014).

1.8.2 - Importância socioeconómica da agricultura familiar

A agricultura familiar apresenta vantagens económicas, sociais e ambientais frente a outras formas de exploração, pois conta com diversidade de cultivos, eficiência produtiva e energética, protecção da biodiversidade e dos recursos naturais não renováveis, manejo meticuloso e actividades de menor impacto ambiental e com maior relevância social. Cria práticas agrícolas sustentáveis, soberania e segurança alimentar; fornece alimentos e matéria prima para o sector rural e urbano; fornece emprego a população, através da mão-de-obra barata; aumenta a diversidade vegetal e animal, arrecadação de divisas; fortalece o desenvolvimento económico e a resiliência social e ecológica (PROENÇA, 2014).

1.8.3 - Origem da agricultura familiar

A agricultura teve início há mais ou menos dez mil anos, quando alguns povos do norte da África e do oeste asiático abandonaram progressivamente a caça e a colecta de alimentos e começaram a produzir seus próprios grãos. Mas, apesar da experiência milenar, o

domínio sobre as técnicas de produção era, em geral, muito precário e a produção de alimentos sempre foi um dos maiores desafios da humanidade (BELIERES *et al.*, 2013).

A origem da agricultura familiar surgiu com a descoberta da agricultura, quando a milhões de anos a humanidade descobriu que os frutos obtidos nas suas colectas podiam ser semeados e dar origem aos mesmos produtos, surgindo então às actividades de semear e colher, práticas efectuada por elementos da mesma família (GRISA & SCHNEIDER, 2015).

A revolução agrícola, ou seja, a passagem da época da simples colecta para a agricultura aconteceu no Neolítico há cerca de dez mil anos. Aparecendo na sequência da revolução industrial no fim do século XIX a qual, naturalmente, teve impactos importantes nos países aonde aquela revolução conseguiu chegar quer no desenvolvimento quer nos aspectos ambientais (BELIERES *et al.*, 2013).

A agricultura sofreu grandes mudanças com a chamada revolução verde, período no qual teve grandes avanços no sector industrial agrícola, para aumentar a produtividade por meio de um conjunto de práticas tecnológicas que ajudaria a melhorar o processo produtivo tais como: utilização de insumos industriais como os fertilizantes químicos e os agrotóxicos, uso intensivo de máquinas agrícolas no preparo do solo (BELIERES *et al.*, 2013).

1.8.4 - Agricultura familiar no mundo

A agricultura familiar como sendo a diversidade produtiva que têm dinâmicas e características distintas, onde a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a actividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda (FAO, 2013).

São 500 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar no mundo, incluindo pequenos e médios agricultores, camponeses, povos indígenas, comunidades tradicionais, pescadores, pecuaristas, colectores, e muitos outros grupos. Cerca de 3 bilhões de agricultores familiares, cultivam menos de 10 hectares, dos quais, ao menos 370 milhões são indígenas. Produzem cerca de 70% dos alimentos no mundo (FAO, 2013).

A África, sendo um dos continentes que concentra a maior parte de Países em vias de desenvolvimento, suas populações dedicam mais a agricultura de subsistência como a principal actividade para a produção dos seus alimentos (FAO, 2013).

1.8.5 - Agricultura familiar em Angola

A agricultura familiar é a base da agricultura Angolana e tem um papel importante no seu desenvolvimento socioeconómico e na segurança alimentar. Congrega, no seio da população activa, mais de 2,22 milhões de famílias, produz cerca de 90% da produção agrícola total do país e é o suporte de emprego para a maior parte da população rural nas diferentes regiões. A maioria da área cultivada em Angola é da responsabilidade de empresas agrícolas familiares, com uma área média por exploração de 2,32 hectares, utilizando técnicas de produção de baixa eficiência. Fundamentalmente desenvolvida pelos camponeses, que praticam, ainda, sistemas de agricultura com utilização de mão-de-obra familiar, embora com alguma contratação de serviços eventuais de mão-de-obra, escoando para o mercado de consumo alguns dos excedentes da sua produção, nomeadamente, de mandioca, milho, feijão, batata-rena e também de alguns produtos hortícolas e mesmo frutas. Actualmente é responsável pela produção de cerca de 80% dos cereais, 90% de raízes e tubérculos e 90% das leguminosas e oleaginosas (FAO, 2014).

A agricultura familiar no Uíge está numa fase próspera, sabendo que tem havido seminários de capacitação agronómica para os agricultores, a fim de obterem um autodomínio no que diz respeito à produção agrícola, a fim de aumentarem a escala de produção, elevar o rendimento e contribuir fortemente na economia provincial. Produzindo em média escala as culturas da mandioca, banana, bata doce, feijão amendoim e café, com objectivo de sustentar a demanda da população local, quer seja nas zonas urbanas como nas zonas rurais (FAO, 2014).

1.8.6 - Comunidade rural

Dá-se o nome de comunidade rural ao povo que se desenvolve e vive no campo, longe e afastado dos centros urbanos. O conceito pode fazer referência tanto ao povo em si como às pessoas que residem nessa localidade. As comunidades rurais vivem da agricultura ou da criação de gado. De uma forma geral, trata-se de regiões onde a indústria não está desenvolvida e, por conseguinte, a economia é bastante precária (BUAINAIN & GARCIA, 2013).

A comunidade rural camponesa é uma forma de agrupamento social que organiza, segundo modalidades historicamente determinadas, um conjunto de famílias fixadas ao solo. Estes grupos elementares possuem, por um lado, bens coletivos e indivisos e, por outro, bens

privados, conforme relações variáveis, mas, sempre, historicamente determinadas (BUAINAIN & GARCIA, 2013).

A população das comunidades rurais é escassa. Com o crescimento demográfico, geralmente, esses aldeamentos acabam por se converter em cidades e passam a fazer parte do mundo urbano. Os governos têm a obrigação de contribuir para o desenvolvimento rural, tendo o cuidado de respeitar as tradições e os costumes locais, favorecendo, para tal, o crescimento económico através de medidas adequadas (BUAINAIN & GARCIA, 2013).

1.8.7 - Desenvolvimento rural

Desenvolvimento rural são transformações estruturais ocorridas em áreas onde predominam as actividades rurais que motivam o processo dos indivíduos, das famílias e da comunidade geralmente associado ao aumento de produção e produtividade agrícola, a melhoria das condições de vida da população de baixa renda, expressa em melhoria das condições de saúde, moradia, educação, oportunidade de emprego e diminuição das desigualdades das rendas sociais e sectoriais (PICOLOTTO, 2011; BELIERES *et al.*, 2013).

1.8.8 - Agricultura familiar sustentável

O termo sustentabilidade significa a possibilidade de se obterem continuamente condições iguais ou superiores de vida para um grupo de pessoas e seus sucessores em dado ecossistema. O conceito de sustentabilidade transmite a ideia de conservar o planeta para que ele proporcione continuidade de vida. É um comportamento que procura obedecer às leis da natureza para que possa existir vida em longo prazo (GRISA & SCHNEIDER, 2015).

O objectivo maior da agricultura sustentável é manter a produtividade agrícola com o mínimo possível de impactos ambientais e gerar retornos económico-financeiros para que reduza a pobreza no meio rural, logo atendendo às necessidades sociais das populações do campo (GRISA & SCHNEIDER, 2015).

A sustentabilidade agrícola pode ser definida, de modo geral, como a actividade económica em que os recursos naturais não sejam esgotados pelo consumo presente que serão essenciais para as gerações futuras, será só por meio da compreensão profunda dos ecossistemas rurais, que abrangem os sistemas agrícolas de cada região, que se chegarão aos padrões coerentes com uma agricultura realmente sustentável (ALVES *et al.*, 2016).

A Agricultura familiar sustentável ganhou destaque, pois a mesma, além de usufruir de uma boa quantidade de mão-de-obra e simultaneamente, melhora a economia e ajuda no

desenvolvimento local, também está atrelada ao conceito e em busca da sustentabilidade, pois utiliza o solo e os meios de produção de uma maneira que não utiliza os maquinários de forma intensiva, não degrada amplamente o ambiente natural e ainda, não se utilizam de melhorias genéticas para a produção (BORGES & SANTO, 2013).

Actualmente a agricultura familiar é considerada espaço privilegiado para o desenvolvimento sustentável na área rural, pois comparada com a agricultura de larga escala, apresenta menor impacto ambiental e maior eficiência social por sua tendência a valorização do trabalho familiar com inclusão de jovens e mulheres, maior diversificação de produção e manejo cuidadoso (ALVES *et al.*, 2016).

CAPÍTULO II - MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 - Localização e caracterização da área em estudo

2.1.1 - Localização

O Município de Ambuíla está localizado ao sudoeste da cidade capital da Província do Uíge, dista a 113 km da via Uíge - Quitexe - Ambuíla, e a 104 km da via Uíge - Songo - Ambuíla. E 73 km por via roça castelo, Kimutango Luxi Ambuíla. A sede do Município de Ambuíla está localizado nas coordenadas geográficas 7°26'42" de latitude sul, e 14°30'52" de longitude leste, com altitude média de 700 metros acima do nível do mar.

Figura nº 1: Localização do município de Ambuíla

Tem uma superfície territorial de 4.800 km², tendo como densidade populacional estimada em 20.900 habitantes distribuídos em uma Comuna denominada Quedro, oito (8) regedorias, a saber: Kina, Kananga de cima, Kananga de Baixo, Encoge, Nvuanga, Ambuela, Quedro e Nganga-Lukungo, tendo o controlo de 54 aldeias com total de 144 autoridades tradicionais.

Limita-se a Norte com os Municípios do Bembe e Songo, a Este pelo Município do Uíge, a Sul pelos Municípios de Quitexe e Nambuanguo e a Oeste pelo Município do Nzeto.

2.1.2 - Caracterização da área de estudo

2.1.3 - Clima

O Município de Ambuíla é caracterizado por um clima tropical quente e húmido, com duas estações bem definidas, nomeadamente, a das chuvas, húmida e quente, que decorre de Setembro a Abril e a do cacimbo, seca e fria, que vai normalmente de Maio a Agosto, com uma temperatura média anual de 23 °C na estação chuvosa e 21 °C na estação seca. Tem uma pluviosidade média anual de 1386 milímetros (Koppen, 1973).

2.1.4 - Solo

Os solos dominantes são paraferalíticos, têm uma aptidão notável para a cultura do café e de um modo geral, um elevado valor agrícola.

2.1.5 - Vegetação

O Município de Ambuíla possui um sistema florestal densa húmida, e mosaico florestal-savana incluindo as galerias junto aos rios. A floresta densa húmida é um bioma adequado para o desenvolvimento da cultura de café robusta, que se apresenta por vezes em galerias formando um mosaico com savana. Na floresta são frequentes espécies arbóreas de elevado valor madeireiro como a moreira (*Chlorophora excelsa*), a muanza (*Albizia glabrescens*), o pau preto, entre outras.

2.1.6 - Topografia

Apresenta um relevo acidentado com uma altitude de aproximadamente 100 m, possui serras nomeadamente: Kananga de Cima, Kananga de Baixo, Pingano, Nsembo-Avinga e Ngungo.

2.1.7 - Hidrografia

O Município de Ambuíla tem um importante conjunto de bacias hidrográficas, que correspondem a alguns dos mais relevantes rios do norte do país, como o Loge, Calambiga, Luez e o rio Vampa. O potencial destes rios contribui para o regadio das culturas. A rede hidrográfica do Município é enriquecida ainda por um número considerável de lagoas, que emprestam à paisagem atractivos com elevado potencial de valor turístico.

2.2 - Materiais utilizados

Para o nosso estudo, utilizou-se os seguintes equipamentos:

Tabela nº 2: Materiais utilizados

Nº	Designação	Qtd	Utilização
1	Computador	1	Digitalização de documentos/trabalhos
2	Impressora	1	Impressão de documentos
3	Disco e pen drive	2	Armazenamento de dados relacionados ao trabalho
4	Resma A4	1	Apontamentos e impressão do trabalho
5	Esferográfica	4	Para apontamentos
6	Telefone	1	Para tirar fotografias
7	Fita métrica (50m)	1	Medição das lavras dos agricultores
8	GPS	1	Para tirar as coordenadas geográficas
9	Questionários de Inquérito	346	Anotações das informações e registro da realidade objectiva vivida pelos Agricultores.

2.3 - Metodologia de pesquisa

Por método podemos entender o caminho, a forma, o modo de pensamento. É o conjunto de processos ou operações mentais empregados na pesquisa (GIL, 2008).

Na execução deste trabalho utilizaram-se os seguintes métodos:

Método dedutivo: parte de enunciados gerais dispostos em ordem, como premissas de um raciocínio para chegar a uma conclusão particular, o qual favorece a compreensão das teorias apresentadas (SEVERINO, 2007; GIL, 2008).

Método estatístico: o papel do método estatístico é, essencialmente, possibilitar uma descrição quantitativa da sociedade, considerada como um todo organizado (GIL, 2008).

Método Indutivo: no raciocínio indutivo a generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. Parte da enumeração de experiência ou casos particulares, para chegar a conclusões de ordem universal (GIL, 2008).

2.3.1 - Tipos de pesquisa

Pesquisa é um conjunto de acções, propostas para encontrar a solução para um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos (GIL, 2008).

Quanto aos procedimentos, a pesquisa se classifica como pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, e pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica contemplou consultas a trabalhos publicados, livros, artigos, revistas, jornais e material disponibilizado na internet, nacionais e internacionais, actualizados sobre a cultura da bananeira.

A pesquisa de campo consiste na colecta directa de informação no local em que acontecem os fenómenos, ou seja, é aquela que se realiza junto às pessoas no próprio terreno das ocorrências (GIL, 2008).

Pesquisa documental, fundamentada em dados que não receberam nenhum tratamento analítico (registro de arquivos das empresas, tabelas estatísticas, dados censitários, documentos oficiais, cartas, gravações, fotografias) (GIL, 2008).

Já em relação à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa, e pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa fundamenta-se principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se por não usar, em princípio, de métodos e técnicas estatísticas na análise dos dados (SEVERINO, 2007; GIL, 2008).

A pesquisa quantitativa é aquela que se caracteriza pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na colecta como no tratamento dos dados, e que tem como finalidade medir relações entre as variáveis (SEVERINO, 2007; GIL, 2008).

2.3.2 - Técnicas de Investigação

As técnicas utilizadas são: entrevista e observação.

Observação: é uma técnica que faz o uso dos sentidos para a apreensão de determinados aspectos da realidade. Ela consiste em ver, ouvir e examinar os factos, os fenómenos que se pretende investigar. A técnica da observação desempenha importante papel no contexto da descoberta e obriga o investigador a ter um contacto mais próximo com o objecto de estudo (SEVERINO, 2007; GIL, 2008).

Entrevista: é definida como um encontro entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de obter informações a respeito de um determinado assunto, por meio de uma conversa de natureza profissional (SEVERINO, 2007; GIL, 2008).

2.3.3 - População e amostra

População é o conjunto de todos os elementos relativos a um determinado fenómeno que possuem pelo menos uma característica em comum.

Amostra é um subconjunto da população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características da população.

O tamanho da amostra foi calculado usando a fórmula de Bernoulli:

Fórmula

$$n = \frac{(Z)^2 \times N}{(Z)^2 + (I)^2 \times (N - 1)}$$

Resolução

$$n = \frac{(1,96)^2 \times 3628}{(1,96)^2 + (0,1)^2 \times (3628 - 1)}$$

$$n = \frac{3,84 \times 3628}{3,84 + 0,01 \times 3627}$$

$$n = \frac{13931,52}{3,84 + 36,27}$$

$$n = \frac{13931,52}{40,11}$$

$$n = 347,3 \approx 347$$

Onde:

n - Representa o número da amostra;

N - Número da população alvo, N = 3628 famílias camponesas.

Z - Representa o nível de confiança de 95% = 1,96.

I = Margem de erro de 10% = 0,1.

Num universo de 3628 famílias camponesas registradas no ano agrícola 2018/2019, foram inquiridas 347 famílias como amostra, que correspondem a 9,56%. A amostragem desta pesquisa é do tipo probabilística ou aleatória.

O público alvo da pesquisa foram os produtores rurais familiares do município de Ambuíla. Segundo os dados obtidos no Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA), no município de Ambuíla foram registradas 3628 famílias camponesas na época agrícola 2018/2019. O tamanho da amostra foi calculado pela fórmula de Bernoulli, que deu 347 famílias a serem inquiridas. Dentre elas foram inquiridas 22 famílias na Aldeia Mbanza Mbuela, 15 famílias na Aldeia do Bombo, 40 famílias na Aldeia Kissengui, 9 famílias na Aldeia Nkunga, 12 famílias na Aldeia Nduizo, 80 famílias na Aldeia Mayanga, 7 famílias na Aldeia Terra Nova, 14 famílias na Aldeia Terra Mãe, 61 famílias na sede Municipal, 12 famílias na Aldeia Kimbambi, 15 famílias na Aldeia Nsembo, 20 famílias na Aldeia Belavista, 20 famílias na Aldeia Sassa III, e 20 famílias na Aldeia Santa Luzia, dando num total de 347 famílias camponesas.

No momento das entrevistas às famílias rurais nas Aldeias acima referidas, a conversa directa aos indivíduos que compõe cada agregado familiar, dependeu dos critérios de inclusão e exclusão.

Critério de exclusão: ausente, não aceitação, doente, debilidade mental e óbito.

Critério de inclusão: presença, aceitação, e bom estado de saúde.

Para a realização deste estudo, inicialmente, foi feita a busca de informações sobre a cultura da banana e sobre a agricultura familiar. A pesquisa de campo consistiu nas seguintes etapas: planeamento, reconhecimento da zona de estudo, e colecta ou levantamento dos dados. A seguir fez-se a apuração dos dados, análise e interpretação dos resultados.

A pesquisa foi realizada no período de 3 de Julho a 15 de Outubro de 2019. Os dados foram analisados pelo programa Microsoft Excel versão 2016. Os dados fornecidos pelos entrevistados foram expressos em gráficos e tabelas.

CAPÍTULO III - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa de campo realizado aos produtores rurais da cultura da banana no Município de Ambuíla, bem como a análise dos mesmos à luz do referencial teórico abordado. Organizado em dois blocos, os resultados serão evidenciados tomando como base a seguinte ordem: o primeiro bloco apresenta os resultados das observações e o segundo bloco apresenta os resultados das entrevistas.

3.1 - Resultados das observações

Este bloco apresenta os resultados das observações. Em relação as observações feitas na área em estudo, destacamos as seguintes características:

Realização dos trabalhos de campo todos os dias, excepto domingo; deslocação de grandes distâncias para acesso aos campos de cultivo, que lhes obriga as vezes destacarem os seus dormitórios nos locais de produção; falta de assistência técnica, o que deixa os produtores realizarem as técnicas e tratos culturais de acordo com suas experiências e conhecimento tradicional; mau estado das vias de acesso, o que dificulta o escoamento dos produtos e falta de fábricas para transformação dos produtos, o que muita das vezes provoca o apodrecimento do excedente.

3.2 - Resultados de entrevistas

Este bloco apresenta a identificação do entrevistado ou perfil do produtor, trata da caracterização da cultura da banana e sua importância socioeconómica, apresenta as técnicas e tratos culturais, destino da produção e das receitas da comercialização e a satisfação dos produtores de banana do Município de Ambuíla.

3.2.1 - Perfil do Produtor

Aborda-se os resultados como idade, género, residência, nível de escolaridade, chefe de família, membros da família, força de trabalho da plantação até a maturação e força de trabalho da colheita até o armazenamento, conforme estão resumidos nos gráficos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:

Gráfico n° 1: Idade dos produtores

No que diz respeito à faixa etária dos produtores, observa-se, de acordo com o gráfico n° 1, os intervalos de 38 a 44 anos com 70 produtores, 32 a 38 anos com 59 produtores, 44 a 50 anos com 55 produtores, 50 a 56 anos com 52 produtores e 26 a 32 anos com 51 produtores foram os mais citados. Os intervalos de 68 a 74 anos com 11 produtores e 62 a 68 anos com 8 produtores foram os menos citados, porque os produtores já se encontram cansados devido a idade. A média da idade da população inquirida é de 42 anos.

Gráfico n° 2: Género

Observa-se, de acordo com o gráfico n° 2, que 76% dos entrevistados são do género masculino, o que dá uma equivalência de 265 elementos da população inquirida e 24% são do género feminino, o que corresponde a 82 elementos da população inquirida, prevalecendo o homem à frente das actividades produtivas do campo, tendo em conta a natureza da cultura que exige muita força física.

Gráfico n° 3: Género do chefe de família

Observa-se, de acordo com o gráfico n° 3, em relação ao gênero do chefe de família, 83% são do gênero masculino e 17% são do gênero feminino.

Gráfico n° 4: Residência

De acordo com dados da pesquisa em relação à residência, 90% apresentam-se como permanente e 10% não permanente, como mostra o gráfico n° 4.

Gráfico nº 5: Nível de escolaridade

Quanto ao nível de escolaridade verificou-se que ainda é baixo, predominando o primário. Observa-se, de acordo com o gráfico nº 5, que o primário com 61%, o secundário 1º ciclo com 19% e o secundário 2º ciclo com 11%, foram os mais citados.

Gráfico nº 6: Membros por família

Em relação ao número de membros por famílias da população inquirida, observa-se de acordo com o gráfico nº 6, que de 6 a 7 membros com 67 produtores, 4 a 5 membros com 52 produtores e 5 a 6 membros com 49 produtores foram os mais citados. O número médio de membros por família da população inquirida é de 3 membros.

Gráfico n° 7: Força de trabalho da plantação até a maturação

Em relação à força de trabalho da plantação até a maturação, 70% dos entrevistados responderam que é do agregado familiar e 30% responderam que é de ambos (pessoal do agregado e eventual), como mostra o gráfico n° 7. O pagamento diário do eventual é de 1000 kwanzas.

Gráfico n° 8: Força de trabalho da colheita até o armazenamento

Observa-se, de acordo com o gráfico n° 8, em relação à força de trabalho da colheita até o armazenamento, 80% dos entrevistados responderam que é do agregado familiar e 20% responderam que é de ambos (pessoal do agregado e eventual). O pagamento diário do eventual é de 1000 kwanzas.

3.2.2 - Caracterização da cultura da banana e sua importância socioeconómica

Os gráficos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 apresentam os resultados sobre a caracterização da cultura da banana e os gráficos 31, 32, 33, e 34 resumem os resultados da importância socioeconómica da cultura da banana nas famílias rurais do Município de Ambuíla.

Gráfico nº 9: Tempo de cultivo

Quanto ao tempo de cultivo, observa-se de acordo com o gráfico nº 9, que as opções 8 a 13 anos com 89 produtores, 13 a 18 anos com 80 produtores, 18 a 23 anos com 58 produtores e 3 a 8 anos com 56 produtores, foram os mais citados. O tempo médio de cultivo da população inquirida é de 16 anos. Todos os produtores entrevistados responderam que cultivam a banana e todos os anos.

Gráfico n° 10: Superfície em hectares declarada

Em relação à superfície em hectares declarada, observa-se de acordo com o gráfico n° 10, que de 0,5 a 1 hectare com 54% e de 1 a 1,5 hectare com 37%, foram os mais citados.

Gráfico n° 11: Superfície em hectares por aldeia

Quanto à superfície de hectares por aldeia, observa-se de acordo com o gráfico n° 11, que a Aldeia Mayanga com 89,5 hectares e a Sede Municipal com 47 hectares, foram os mais citados, porque tiveram o maior número de população inquirida. A área média em hectares das Aldeias inquiridas é de 20,7 hectares. A área média em hectares da população inquirida é de 0,836 hectare, o que equivale a 8360 m².

Gráfico nº 12: Número de lavras

Observa-se, de acordo com o gráfico nº 12, em relação ao número de lavras, os produtores entrevistados, responderam que 78% possuem uma lavra de bananal, 17% possuem duas lavras de bananal, 4% possuem três lavras de bananal e 1% possuem quatro lavras de bananal.

Gráfico nº 13: Zonas de cultivo

De acordo com dados da pesquisa em relação as zonas de cultivo, 70% dos produtores entrevistados responderam que cultivam na floresta e 30% cultivam nas savanas, como mostra o gráfico nº 13.

Gráfico n° 14: Relevo da área de cultivo

Observa-se, de acordo com o gráfico n° 14, em relação ao relevo da área de cultivo, 52% dos produtores entrevistados responderam que cultivam nas montanhas, 36% cultivam em zonas semiplanas e 12% cultivam nas zonas planas.

Gráfico n° 15: Épocas de plantação

Em relação à época de cultivo da banana, 87% dos entrevistados responderam que cultivam na época chuvosa e 13% nas duas épocas, como mostra o gráfico n° 15.

Gráfico nº 16: Preparo do solo

De acordo com o gráfico nº 16, constatou-se que o preparo do solo para 98% dos entrevistados é realizado de forma manual e para 2% é realizado de forma mecanizado.

Em relação às variedades de banana cultivadas, todos os produtores entrevistados responderam que utilizam as mesmas variedades, essas variedades são as seguintes:

Banana pão: bubu, bico fino e sansu.

Banana de mesa: bitabi e lemo.

Gráfico nº 17: Ciclo vegetativo das variedades de banana pão

Observa-se, de acordo com o gráfico nº 17, em relação ao ciclo vegetativo das variedades cultivadas, para a banana pão, 68% dos produtores entrevistados responderam que é de 12 meses, 16% é de 9 meses, 14% é de 15 meses e 2% é de 18 meses.

Gráfico nº 18: Ciclo vegetativo das variedades de banana de mesa

Em relação ao ciclo vegetativo das variedades cultivadas, para banana de mesa, 59% dos produtores entrevistados responderam que é de 18 meses, 19% é de 15 meses, 11% é de 12 meses, 8% é de mais de 18 meses e 3% é de 9 meses.

Gráfico nº 19: Proveniência das sementes (mudas)

Observa-se, de acordo com o gráfico nº 19, em relação a proveniência das sementes (mudas), 67% dos produtores entrevistados responderam que provem da plantação existente, 24% responderam outro e 9% compram no mercado.

Gráfico n° 20: Período de aclimação das sementes (mudas)

No que diz respeito ao período de aclimação das sementes (mudas), 37% dos produtores entrevistados responderam que é de duas semanas, 33% é de uma semana, 23% é de menos de uma semana e 7% é de mais de duas semanas, como mostra o gráfico n° 20.

Em relação à forma de plantação, todos os produtores entrevistados responderam que plantam em covas.

Gráfico n° 21: Ciclo de cultivo da touceira

Quanto ao ciclo de cultivo da touceira, observa-se de acordo com o gráfico n° 21, que as opções 12 a 14 anos com 76 produtores, 14 a 16 anos com 65 produtores e 10 a 12 anos com 55 produtores, foram os mais citados. O tempo médio do ciclo de cultivo da touceira é de 12 anos.

Gráfico nº 22: Sistema de cultivo

No que diz respeito ao sistema de cultivo, 73% dos produtores entrevistados responderam que cultivam em monocultura e 27% cultivam em consorciação, como mostra o gráfico nº 22. As culturas mais consorciadas com a bananeira são: mandioca, mamoeiro e gindungo.

Em relação à rotação cultural, todos os produtores entrevistados responderam que não realizam a rotação cultural. Em relação à aplicação de pousio nas lavras de cultivo, todos os produtores entrevistados responderam que não aplicam o pousio.

Em relação à utilização de pesticidas, todos os produtores entrevistados responderam que não utilizam os pesticidas. Em relação à utilização de adubos, todos os produtores entrevistados responderam que não utilizam adubos.

Gráfico n° 23: Razão da não utilização de pesticidas

Em relação à razão da não utilização de pesticidas, 50% dos produtores entrevistados responderam que não é necessário, como mostra o gráfico n° 23.

Gráfico n° 24: Razão da não utilização de adubos

Em relação à razão da não utilização de adubos, 80% dos produtores entrevistados responderam que não é necessário, como mostra o gráfico n° 24.

Em relação à realização da sacha, todos os produtores entrevistados responderam que realizam a sacha. Em relação à realização da amontoa, todos os produtores entrevistados responderam que realizam a amontoa.

Gráfico nº 25: Número de vezes da realização da sacha

Quanto ao número de vezes da realização da sacha e eliminação das ervas infestantes, 69% dos entrevistados responderam que realizam a sacha três vezes durante o ciclo vegetativo, 16% realizam quatro vezes, 13% realizam duas vezes e 2% realizam mais de quatro vezes, como mostra o gráfico nº 25.

Gráfico nº 26: Números de vezes da realização da amontoa

Quanto ao número de vezes da realização da amontoa, 62% dos entrevistados responderam que realizam a amontoa uma vez durante o ciclo vegetativo, 31% realizam duas vezes, 5% realizam três vezes e 2% realizam mais de três vezes, como mostra o gráfico nº 26.

Em relação à realização da rega, todos os produtores entrevistados responderam que não realizam a rega. Em relação à instalação na época seca de sistema de irrigação, todos os produtores entrevistados responderam que não instalam sistema de irrigação.

Gráfico n° 27: Fase fisiológica de realização da colheita

No que diz respeito a fase da realização da colheita, 86% dos produtores entrevistados responderam que realizam a colheita na maturação, 10% realizam a colheita antes da maturação e 4% realizam a colheita depois da maturação, como mostra o gráfico n° 27.

Em relação à forma da realização da colheita, todos os entrevistados responderam que realizam a colheita de forma manual e faseada.

Gráfico n° 28: Armazenamento dos cachos depois da colheita

No que diz respeito ao armazenamento dos cachos depois da colheita, 67% dos produtores entrevistados responderam que armazenam os cachos na lavra (ao ar livre), 20% armazenam os cachos na aldeia (casa), 10% armazenam os cachos na aldeia (armazém) e 3% armazenam os cachos na lavra (no armazém), como mostra o gráfico n° 28.

Gráfico nº 29: Produção semestral em toneladas por Aldeia

Quanto às toneladas de banana produzidas por Aldeia semestralmente, observa-se de acordo com o gráfico nº 29, que a Aldeia Mayanga com 760,75 toneladas e a Sede Municipal com 399,5 toneladas, foram os mais citados, porque tiveram o maior número de população inquirida. A produção semestral total da população inquirida é de 2465 toneladas, o que equivale a 2.465.000 quilogramas. A produção média semestral em toneladas das Aldeias inquiridas é de 176 toneladas. A produção média semestral da população inquirida é de 7,104 toneladas o que equivale a 7104 quilogramas.

Gráfico nº 30: Produção anual em toneladas por Aldeia

Quanto às toneladas de banana produzidas por Aldeia anualmente, observa-se de acordo com o gráfico nº 30, que a Aldeia Mayanga com 1521,5 toneladas e a Sede Municipal

com 799 toneladas, foram os mais citados, porque tiveram o maior número de população inquirida. A produção anual total da população inquirida é de 4930 toneladas, o que equivale a 4.930.000 quilogramas. A produção média anual em toneladas das Aldeias inquiridas é de 352 toneladas. A produção média anual da população inquirida é de 14,208 toneladas, o que equivale a 14208 quilogramas.

3.2.3 - Destino da produção e das receitas da comercialização

Os principais destinos da produção dos camponeses rurais do Município do Ambuíla são para o consumo humano, e comercialização.

Quando o destino é para o comércio, os produtos são vendidos no mercado local e mercado municipal.

Gráfico n° 31: Destino das receitas das vendas dos produtos

Em relação ao destino das receitas das vendas dos produtos, 30% dos produtores entrevistados destinam para a saúde, 25% dos produtores entrevistado destinam para a compra de sexta básica, 20% dos produtores entrevistados destinam para a compra material escolar, 15% dos produtores entrevistados destinam para a compra de roupa e 10% dos produtores entrevistados destinam outro, como mostra o gráfico n° 31. 30% dos produtores destinam as receitas das vendas dos produtos na saúde pelo facto de serem vulneráveis as doenças devido a insuficiência de assistência sanitária.

3.2.4 - Satisfação dos produtores de banana

Aborda-se os resultados como a evacuação do produto do campo às residências ou mercado, satisfação dos preços realizados na comercialização da produção e a satisfação das necessidades básicas da família com as receitas arrecadadas na comercialização, conforme evidenciado nos gráficos 32, 33, e 34.

Gráfico n° 32: Evacuação do produto do campo às residências ou mercado

Observa-se, de acordo com o gráfico n° 32, em relação à evacuação do produto do campo as residências ou mercado, para 48% dos entrevistados tem sido muito difícil, para 36% dos entrevistados tem sido difícil, para 11% dos entrevistados tem sido normal, e para 5% dos entrevistados tem sido fácil.

Gráfico n° 33: Satisfação dos preços realizados na comercialização da produção

Observa-se, de acordo com o gráfico n° 33, em relação aos preços realizados na comercialização, para 60% dos entrevistados os preços realizados não são satisfatórios e para

40% dos entrevistados os preços realizados são satisfatórios. A banana é vendida em unidades e cachos, e os valores variam de 50 a 1500 kwanzas. O preço de venda depende da qualidade da banana.

Gráfico n° 34: Satisfação das necessidades básicas da família com as receitas

Observa-se, de acordo com o gráfico n° 34, em relação à satisfação das necessidades básicas da família com os valores arrecadados na comercialização, para 64% dos entrevistados os valores arrecadados na comercialização não satisfazem as necessidades básicas das famílias e para 36% dos entrevistados os valores arrecadados na comercialização satisfazem as necessidades básicas das famílias.

CONCLUSÃO

Com base ao estudo realizado sobre a caracterização da cultura de banana (*Musa spp.*) e sua importância socioeconómica nas famílias rurais do Município de Ambuíla, concluímos que:

Todas as famílias entrevistadas cultivam a cultura da banana. A pesquisa de campo com os produtores rurais de banana no Município de Ambuíla mostra que o perfil do trabalhador do campo é, na sua maioria, do sexo masculino com idades entre 20 a 74 anos e nível de escolaridade primário. A área de produção é pequena, no máximo 3 hectares, as actividades são desenvolvidas pela própria família havendo baixo índice de contratação de mão-de-obra de trabalhadores eventuais. O uso de pesticidas e adubos é praticamente nulo.

Em geral praticam cultivo no sistema de sequeiro por não possuírem meios para instalação de sistema de irrigação; os principais destinos da produção da banana dos produtores rurais do Município de Ambuíla são para o consumo humano e para comercialização. Os produtos são vendidos no mercado local e Municipal. Depois da venda, as receitas servem para compra de produtos da cesta básica, tratamento da saúde, compra de vestuário e materiais didáticos para formação dos seus filhos.

A evacuação do produto do campo as residências ou mercado, para os produtores rurais do Município de Ambuíla tem sido muito difícil. Os preços realizados na comercialização para algumas famílias não são satisfatórios. Os valores arrecadados na comercialização para algumas famílias não satisfazem as suas necessidades básicas.

Os produtores rurais de banana (*Musa spp.*) no Município de Ambuíla utilizam técnicas e tratamentos culturais de baixa eficiência, evidenciado em várias etapas do processo produtivo; verificou-se, também, graves problemas no que concerne ao escoamento, devido a vários factores estruturantes, tais como dificuldades nas vias de acesso, e pouco interesse do governo nas acções dos agricultores.

A cultura da banana (*Musa spp.*) nas comunidades rurais do Município de Ambuíla, assume importância fundamental pelo seu valor na alimentação, na fixação de mão-de-obra no meio rural e por gerar receitas para as famílias.

RECOMENDAÇÕES

Após a elaboração deste trabalho, colecta de dados, análise dos resultados e as dificuldades encontradas, sugerimos algumas recomendações:

Recomenda-se a continuidade da pesquisa sobre a caracterização da cultura de banana (*Musa spp.*) e sua importância socioeconómica nas famílias rurais em outros Municípios, para mostrar a realidade da cultura da banana na Província do Uíge.

O governo deve garantir o melhoramento das vias de acesso, para facilitar o escoamento dos produtos.

O governo deve disponibilizar tecnologias modernas para aumentar a produção e a produtividade da banana no Município de Ambuíla.

O governo deve garantir assistência técnica ao produtor para a adopção de melhores práticas agrícolas;

O Governo deve criar políticas estratégicas para atrair a juventude e a participação da juventude na agricultura deve ser incentivada de todas as formas. Será igualmente importante que as políticas apoiem o acesso dos jovens aos recursos produtivos, especialmente à terra e ao crédito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVES, E.; SOUZA, G.S.; SANTANA, C.A.M. **Pobreza e sustentabilidade**. Revista de Política Agrícola, v. 25, n. 4, p. 63-81, 2016.
- ALVES, E. J. **A cultura da banana**: aspectos técnicos, socioeconômicos e agroindustriais. Brasília, DF: Embrapa – SPI / Cruz das Almas: Embrapa – CNPMF. 2. ed revisada. 1999.
- ARAÚJO, J. F.; NASSUR, R. de C. M. **Qualidade de frutos de variedades de bananeiras sob cultivo orgânico e irrigado no semiárido**. Revista Agropecuária Científica no Semiárido, v. 13, n. 2, p. 138-145, 2017.
- BELIERES J. F.; BONNAL, P.; BOSCH, P. M.; LOSCH, B.; MARZIN, J.; SOURISSEAU, J. M.; BARON, V.; LOYAT, J.; ETIENNE, G.; LUTRINGER, C.; FAYASSE, N.; LEONARD, E. **Les agricultures familiales du monde**: définitions, contributions et politiques publiques. Montpellier: CIRAD, 2013
- BOLFARINI, A. C. B.; LEONEL, S.; LEONEL, M.; TECCHIO, M. A.; SILVA, M. S.; SOUZA, J. M. A. **Growth, yield and fruit quality of Maçã banana under different rates of phosphorus fertilization**. Australian Journal of Crop Science, v. 10, p. 1368-1374, 2016.
- BORGES, A. L.; SOUZA, L. da S. **O cultivo da bananeira**. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 279p. 2004.
- BORGES, Judite Ângela Vieira; SANTO, Carlos Eduardo Ribeiro. **O desenvolvimento sustentável nas pequenas propriedades agrícolas caracterizadas como agricultura familiar no Brasil**. XII semana de Economia UESB. 2013.
- BUAINAIN, A. M.; GARCIA, J. R. **Desenvolvimento rural do semiárido brasileiro**: transformações recentes, desafios e perspectivas. Confins, Paris, v. 1, p. 1, 2013.
- CASTRICINI, A.; SANTOS, L. O.; DELIZA, R.; COELHO, E. F.; RODRIGUES, M. G. V. **Caracterização pós-colheita e sensorial de genótipos de bananeiras tipo prata**. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 37, n. 1, p. 27-37, 2015.
- DANTAS, L. L.; SHEPHERD, K.; OLIVEIRA E Silva, S. de; SOARES filho, W. dos S. **classificação botânica, origem, evolução e distribuição geográfica**. in: ALVES, E. J. (org.). A cultura da banana: aspectos técnicos, socioeconômicos e agroindustriais. Brasília, DF: Embrapa SPI; cruz das Almas: Embrapa-CNPMF, 587 p. 1997.

FAO, 2014, **Ano Internacional da Agricultura familiar 2014**. Disponível em: <<http://www.fao.org/>>, <<http://www.fao.org/family-farming-2014/pt/>>, Acesso em: 29 de Agosto de 2019.

FAO. **Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação**. 2013. Disponível em <<http://www.fao.org/>>. Acesso em 22 de Agosto de 2019.

FAOSTAT. **Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Statistics Division**. Comércio de bananas, 2018. Disponível em: <<http://faostat3.fao.org/home/E>>. Acesso em: 18 de Agosto de 2019.

FERREIRA, C. F.; SILVA, S. O.; AMORIM, E. P.; SEREJO, J. A. S. **O Agronegócio da banana**. Brasília-DF: Embrapa, 832p. 2016.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GRISA, C.; SCHNEIDER, S. **Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e Estado no Brasil**. In: GRISA, C.; SCHNEIDER, S. (Orgs.) Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. Porto Alegre: Editora da UFRGS. p. 19-50. 2015.

HOFFMANN, R.B.; OLIVEIRA, F.H.T.; SOUZA, A.P.; GHEYI, H.R. & SANTOS, H.C. **Acúmulo de matéria seca, absorção e exportação de macronutrientes em seis cultivares de bananeira irrigada**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado. Anais... Gramado: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2007.

IDA, Instituto de Desenvolvimento Agrário. **Relatório da 2ª época agrícola**, 2018/2019.

Koppen: **Clima das regiões angolanas**. 3ª Edição, Luanda Angola, p. 29. Setembro de 1973.

MOREIRA, R. S. **Banana: teoria e prática de cultivo**. Campinas, SP: fundação Cargill, 335 p. 1987.

MOREIRA, R. S.; CORDEIRO, Z. J. M. **A história da banana no Brasil**. In: REUNIÃO INTERNACIONAL ACORBAT, 17. 2006, Joinville. Anais... Joinville: ACOBART/ACAFRUTA, v. 1, p. 48-83. 2006.

NICHOLS, M. A. **Plant spacing**: key to greater process vegetable crop productivity. Acta Horticultural 220: 223-228. 1987.

PICOLOTTO, E. L. **As mãos que alimentam a nação**: agricultura familiar, sindicalismo e política. Tese (Doutorado), CPDA/UFRJ, Rio de Janeiro, 2011.

PROENÇA, I.C.L. **Indicadores de sustentabilidade de agroecossistemas familiares** – estudo de caso nos municípios de Alta Floresta e Carlinda, MT. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos – PPGBioAgro. Alta Floresta-MT-Brasil. 149 p. 2014.

SANTOS, T. C.; AGUIAR, F. S.; RODRIGUES, M. L. M.; MIZOBUTSI, G. P.; PINHEIRO, J. M. da S. **Quality of bananas harvested at different development stages and subjected to cold storage**. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 48, n. 2, p. 90-97, 2018.

SEVERINO, António Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. rev. e actual. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, S. O.; AMORIM, E. P.; SEREJO, J. A. S.; FERREIRA, C. F.; RODRIGUEZ, M. A. D. **Melhoramento genético da bananeira: Estratégias e tecnologias disponíveis**. Revista Brasileira Fruticultura, Jaboticabal - SP, v. 35, n. 3, p. 919-931. 2013

STOVER, R.G.; SIMMONDS, N.W. **Bananas**. 3.ed. New York: Longman, 468 p. 1987.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia e desenvolvimento vegetal**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed. 858 p. 2017.

VIANA, E. DE S.; REIS, R. C.; SENA, L. DE O.; SANTOS JÚNIOR, M. B. DOS; SILVA, P. N. R. **Produção de bananas-passa com frutos de variedades melhoradas e avaliação da qualidade físico-química e sensorial**. Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, v. 35, n. 1, p. 1-10, 2017.

VILETE, J. V.; POLETTO, B. de O.; VIEIRA, R. **Extração de lipídeos da banana-da-terra madura e tratamento de dados utilizando ferramentas quimiométricas**. Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, v. 2, n. 7, p. 90-110, 2016.

ANEXOS

Figura nº 2: Entrevista ao senhor João

Figura nº 3: Entrevista à senhora Formosa

Figura nº 4: Entrevista ao senhor Vicente

Figura nº 5: Entrevista ao senhor Afonso

Figura nº 6: Entrevista ao senhor Santos

Figura nº 7: Variedade bitabi

Figura nº 8: Variedade bico fino

Figura nº 9: Touceira

Figura nº 10: Vista panorâmica de um bananal

Figura nº 11: Armazenamento na lavra ao ar livre

Figura nº 12: Cacho de banana bubu

Figura nº 13: Cacho de banana bico fino

Figura nº 14: Aldeia Mayanga

Figura nº 15: Aldeia Terra Nova

Figura nº 16: Aldeia Bombo

Figura nº 17: Aldeia Bela-Vista

Figura nº 18: Sede Municipal

Figura nº 19: Mapa dos pontos levantados

Tabela nº 3: Coordenadas geográficas e regedoria

Nº	Aldeia	Latitude (x)	Longitude (y)	Regedoria
1	Bombo	7°31'12" S	14°34'16" E	Ambuela
2	Bela-Vista	7°40'41" S	14°49'27" E	Encoge
3	Kissengui	7°30'32" S	14°41'26" E	Kananga de baixo
4	Kimbambi	7°32'21" S	14°42'18" E	Kananga de cima
5	Mbanza Mbuela	7°31'20" S	14°33'01" E	Ambuela
6	Mayanga	7°25'20" S	14°36'27" E	Kina
7	Nkunga	7°30'01" S	14°41'10" E	Kina
8	Nduizo	7°29'34" S	14°41'10" E	Kananga de baixo
9	Nsembo	7°34'44" S	14°44'14" E	Ambuela
10	Santa Luzia	7°43'02" S	14°51'30" E	Encoge
11	Sassa III	7°30'14" S	14°40'17" E	Encoge
12	Sede Municipal	7°26'42" S	14°30'52" E	Kina
13	Terra Nova	7°26'44" S	14°37'34" E	Kina
14	Terra Mãe	7°24'52" S	14°39'05" E	Kina

Tabela nº 4: Distância à sede municipal e número de habitantes

Nº	Aldeia	Distancia a sede municipal	Número de habitantes
1	Bombo	13 km	285
2	Bela-Vista	32 km	450
3	Kissengui	8 km	1654
4	Kimbambi	12 km	360
5	Mbanza Mbuela	15 km	346
6	Mayanga	5 km	2158
7	Nkunga	7 km	90
8	Nduizo	6 km	320
9	Nsembo	17 km	380
10	Santa Luzia	38 km	470
11	Sassa III	27 km	410
12	Sede Municipal	0 km	2750
13	Terra Nova	2 km	64
14	Terra Mãe	3 km	341

Tabela nº 5: Rotação cultural e pousio

Rotação cultural		Aplica pousio nas lavras de cultivo?	
Opções	Percentagem (%)	Opções	Percentagem (%)
Sim	0	Sim	0
Não	100	Não	100
Total	100	Total	100

Tabela nº 6: Utilização de pesticidas e adubos

Utilizas pesticida?		Utilizas adubos?	
Opções	Percentagem (%)	Opções	Percentagem (%)
Sim	0	Sim	0
Não	100	Não	100
Total	100	Total	100

Tabela nº 7: Realização da sacha e amontoa

Realizas a sacha?		Realizas a amontoa?	
Opções	Percentagem (%)	Opções	Percentagem (%)
Sim	100	Sim	100
Não	0	Não	0
Total	100	Total	100

Tabela nº 8: Realização da rega

Realizas a rega nas culturas?		Na época seca instala sistema de irrigação?	
Opções	Percentagem (%)	Opções	Percentagem (%)
Sim	0	Sim	0
Não	100	Não	100
Total	100	Total	100

APÊNDICE

Ficha de inquérito sobre agricultura familiar destinado a entrevista às famílias rurais agricultores. Data ____ / ____ / 2019. Ficha nº ____

I - Localização da aldeia

Nº	Localização e caracterização da Aldeia	Designação
01	Província	
02	Município	
03	Comuna	
04	Regedoria	
05	Aldeia	
06	Coordenadas de GPS	
07	Distância à sede municipal	
08	Número de habitantes	
09	Existência de mercado local, comunal ou municipal	
10	Existência de estrada asfaltada	

II - Perguntas sobre a identificação do entrevistado

Nº	Perguntas	Respostas
01	Idade	
02	Sexo	
03	Quantos membros do núcleo da família?	Masculino____ Feminino ____
04	Quem o chefe da família?	Masculino____ Feminino ____
05	Residência é permanente?	
06	Residência não é permanente?	
07	Qual o nível de escolaridade?	

III - Caracterização da cultura da banana e sua importância socioeconómica

3.1 - Tempo de prática de cultivo de bananal e superfície cultivada

Nº	Perguntas	Respostas
01	Cultiva a banana?	Sim Não
02	A quanto tempo cultiva a banana?	
03	Quantas lavras de bananal possui?	
04	A quanto tempo cultivas nas mesmas lavras?	
05	Cultivas banana todos os anos?	
06	Qual é a superfície da (s) lavoura (s)?	Declarada: Medida:
07	Quantos touceiras possui?	

3.2 - Zonas e épocas da plantação do bananal e modo de preparação do solo

Nº	Perguntas	Respostas
01	Onde cultivas, na montanha, zonas planas ou semiplana?	
02	Na floresta ou na savana?	
03	Na época seca, chuvoso ou nas duas épocas?	
04	Como realiza o preparo do solo, manual, tracção animal, mecanizado ou combinado?	

3.3 - Variedades e ciclo vegetativo das mesmas

Nº	Perguntas	Respostas
01	Quais são as variedades de banana cultivadas?	Banana pão:
		Banana de mesa:
02	Ciclo vegetativo das variedades cultivadas	Banana pão:
		Banana de mesa:

3.4 - Formas de plantação

Nº	Perguntas	Respostas
01	Qual é a forma de plantação?	Em covas:
		Em sulcos:
02	Donde vem as sementes para a instalação da cultura?	Da plantação existente:
		Comprar no mercado:
		Outro:
03	Qual é o período de aclimação das sementes (socas)	
04	Qual é o ciclo de cultivo da touceira?	

3.5 - Gestão de terras de cultivo

Nº	Perguntas	Respostas
01	Cultivas em monocultura ou em consorciação?	
02	Quais são as culturas consorciadas?	
03	Realiza a rotação cultural?	
04	Que culturas usas na rotação cultural habitualmente?	
05	Aplica o pousio às lavras onde cultiva?	
06	Quanto tempo dura o pousio?	

3.6 - Uso de outras agrotécnicas

Nº	Perguntas	Respostas
01	Utilizas pesticidas?	Sim _____ Não _____
	Sim: Quais são?	
02	Não. Porque?	Preço elevado: Falta de conhecimento Não disponível: Não é necessário:
03	Utilizas adubos?	Sim _____ Não _____
	Sim, quais são?	
04	Não, porque?	Preço elevado: Falta de conhecimento Não disponível: Não é necessário:

3.7 - Operações nas parcelas com culturas

Nº	Perguntas	Respostas
01	Realizas a sacha e eliminação das ervas daninhas?	
02	Quantas vezes realizas a sacha e a eliminação das ervas daninhas	
03	Realiza a amontoa? Quantas vezes durante o ciclo vegetativo da cultura?	
04	Realiza a rega nas culturas? Quantas vezes por dia e por semana?	
05	Na época seca instala sistema de irrigação? Qual é?	
06	Em que fase realiza a colheita?	Antes da maturação: Na maturação: Depois da maturação:
07	Como realiza a colheita?	Manual: Mecanizada: Uma só vez: Faseada:
08	Onde são armazenados os cachos depois da colheita?	Na aldeia (casa): Na aldeia (armazém): Na lavra (ao ar livre): Na lavra (no armazém:)

3.8 - Força de trabalho

Nº	Perguntas	Respostas
01	Qual é a força de trabalho da plantação até a maturação?	Pessoal do agregado familiar?
		Eventuais?
		Ambos?
		Trabalhadores permanentes?
02	Qual é a força de trabalho da colheita até armazenamento?	Pessoal do agregado familiar?
		Eventuais?
		Ambos?
		Trabalhadores permanentes?
03	Qual é o pagamento diário do Eventual?	
04	Qual é o pagamento mensal do permanente?	

3.9 - Produção final e destino dos produtos

Nº	Perguntas	Respostas
01	Quantos kg de banana produzem?	Semestralmente:
		Por ano de cultivo:
02	Qual é o destino da produção	Consumo humano:
		Fornagem:
		Comercialização:
		Outro:
03	Em que mercado é vendida a produção?	Local:
		Comunal:
		Municipal:
		Provincial:
		Outro:

3.10 - Destino das receitas das vendas dos produtos

Nº	Perguntas	Respostas
01	Qual é o destino do dinheiro arrecadado na venda de produtos provenientes das colheitas?	Compra de sexta Básica:
		Compra de Material escolar:
		Compra de Roupa:
		Saúde:
		Outro:

3.11 - Satisfação dos produtores de banana

Nº	Perguntas	Respostas
01	Como tem sido a evacuação do produto do campo as residências ou no mercado?	Fácil: Normal: Difícil: Muito difícil:
02	Os preços realizados na comercialização são satisfatórios?	Sim _____ Não _____
03	Com os valores arrecadados na comercialização, satisfazem as necessidades básicas da família?	Sim _____ Não _____

Ficha de observação sobre agricultura familiar destinado às famílias rurais agricultores.

Data ____ / ____ / 2019. Ficha nº ____

I - Localização da aldeia.

Nº	Localização da Aldeia	Designação
01	Província	
02	Município	
03	Comuna	
04	Regedoria	
05	Aldeia	

II - Dias da realização do trabalho de campo nas explorações agrícolas.

Nº	Dias da realização do trabalho de campo	Respostas
01	Segunda-feira	Sim ____ Não ____
02	Terça-feira	Sim ____ Não ____
03	Quarta-feira	Sim ____ Não ____
04	Quinta-feira	Sim ____ Não ____
05	Sexta-feira	Sim ____ Não ____
06	Sábado	Sim ____ Não ____
07	Domingo	Sim ____ Não ____

III - Dificuldades relacionadas com a produção da banana.

Nº	Dificuldades relacionadas com a produção da banana	Respostas
01	Distância percorrida da residência até à exploração agrícola.	Pequena ____ Longa ____
02	Falta de assistência técnica	Sim ____ Não ____
03	Estado das vias de acesso	Bom ____ Mau ____
04	Existência de indústria transformadora da banana	Sim ____ Não ____